

Ich schwöre auf die Wahrheit aus einem dekonstruktiven Denken

(Identity impression)

Radikalismus (Deutsch)

Forscher: Mahan Kaveh

Student des Maschinenbaus (leitender Forscher der westlichen Philosophie, Autor,
Regisseur, Komponist)

Student des Maschinenbaus (Autor, Regisseur, Komponist, westlicher
Philosophieforscher)

April 2020

Unterschrift des Autors:

Godment-11228

پروفایل پژوهشی

Godment Lable©™

Founder: Mahan Kaveh

<https://elmnet.ir/eid/D-0045-8560>

<https://sciexplore.ir/Profiles/Author/198-415-636>

<https://www.researchgate.net/profile/Mahan-Kaveh-2>

علم نت

سای اکسپلور

ریسرچ گیت

Abstrakt:

Wie wir wissen, gibt es in der Definition einer Schule ein Prinzip und eine Wurzel, auf deren Grundlage die Schule aufgebaut ist. Außerdem hat jede Schule einen Gründer, der diese Schule aus einer bestimmten Motivation heraus gründete und zu Anhängern und Unterstützern von ihm und seiner Schule wurde. Und dieser Wandel kann in verschiedenen königlichen, wirtschaftlichen, kommunistischen oder anderen Systemen stattfinden. Aus diesem Grund sagen wir, dass Radikalismus eine Denkweise und keine Schule ist. Unter diesen Begriff fallen alle politischen und sozialen Handlungen und Meinungen, die sofortige und entscheidende Veränderungen in den gesellschaftlichen Institutionen erfordern. Die Begriffe Radikalismus und Radikalismus beziehen sich eher auf Praktiken und Theorien wird von extrem linken Gruppen, sowohl marxistischen als auch nichtmarxistischen, verwendet, die grundlegende Veränderungen in den sozialen Institutionen anstreben. In den Geisteswissenschaften bezeichnet man damit diejenigen, die drastische, harte und radikale Maßnahmen zur Verbesserung der Gesellschaft und grundlegende Veränderungen in politischen und wirtschaftlichen Angelegenheiten fordern. Der Begriff Radikalismus bezieht sich auf diejenigen, die mit den bestehenden politischen und gesellschaftlichen Institutionen unzufrieden sind. Sie fordern im Allgemeinen gesellschaftliche Veränderungen und eine Auflösung der aktuellen Situation sowie die Schaffung kompetenterer politischer, sozialer und wirtschaftlicher Institutionen. In der neuen Gesellschaft werden diejenigen, die grundlegende Reformen zur Verbesserung der wirtschaftlichen und sozialen Situation und zur Verbesserung der politischen Position der Massen fordern, als Radikale bezeichnet. Radikale kämpfen normalerweise zum Wohle der armen und benachteiligten Klassen und gegen die Reichen und Sozialbeamten.

Einführung:

Radikalismus bezieht sich meist auf die Gedanken oder Religion derjenigen, die linke politische Gedanken haben. Vor Gemäßigten und dann Konservativen, die dazu neigen, zu alten Institutionen und Organisationen zurückzukehren. Trotz dieser Trennung ist in den letzten Jahren immer wieder vom Stifterrecht die Rede. Es ist wichtig zu erwähnen, dass Fundamentalismus nicht mit Extremismus verwechselt werden sollte, zu dem jede extreme Schule gehört. Außerdem sollte

zwischen Radikalismus und Fundamentalismus unterschieden werden. Wenn wir über Radikalismus sprechen, ist die Grenze zum Fundamentalismus manchmal schmal. In einigen Fällen wird beispielsweise die Radikalität der Rückkehr zu den Grundlagen damit verbunden, was zweifellos falsch ist. Tatsächlich geht es beim Radikalismus um eine Frage der Grundlagen, das heißt, darum, Dinge in Frage zu stellen, die geordnet und systematisiert wurden, und sogar Dinge, die üblich und etabliert sind.

Nach diesen Materialien kann Radikalismus meiner Meinung nach trotz des Suffixismus, das eine unabhängige Schule bedeutet, aus folgenden Gründen keine Schule sein:

1- Das Konzept der Schule in Form eines wissenschaftlichen Denkens und ähnlicher und verwandter intellektueller Strömungen, die sich möglicherweise gegenseitig beeinflussen oder bestimmte Bereiche für Forschung und Theoriebildung zulassen. Normalerweise wird jede Schule auf der Grundlage einer Grundidee und mit den Bemühungen eines Gründers gegründet, und seine Anhänger folgen ihren Prinzipien, Regeln und Denkweisen. Wie der Feminismus, der frauenzentrierte Ziele verfolgt und dessen Hauptziel die Gleichstellung von Männern und Frauen ist und dessen äußerstes Ziel die Vorherrschaft des weiblichen Geschlechts und die Verhinderung der Familien- und Kindergründung ist, um zu verhindern, dass Frauen eingeschränkt werden. Während das Ziel des Radikalismus grundlegende Veränderungen und Reformen sind, ist die Art der Veränderung und Reform inzwischen nicht genau klar. Manchmal kann es sich dabei um grundlegende Veränderungen in einem königlichen System, einer kapitalistischen Wirtschaft oder grundlegende Veränderungen in einer kommunistischen Regierung handeln. Daher sollte Radikalismus als eine Denkweise betrachtet werden.

2- Radikal ist ein Wort und Radikalismus ist ein wissenschaftlicher Begriff: Daher ist Radikalismus eine Schule, wenn er in Form anderer Wissenschaften dargestellt werden kann.

Bei der Untersuchung der Schulen des Radikalismus ist zu beachten, dass diese Schulen hauptsächlich eine Reaktion auf die politische Situation ihrer Zeit sind und mit der Veränderung der Situation ihre Glaubwürdigkeit in gewissem Maße

gesunken ist. Aus diesem Grund ist es ihnen nicht gelungen, auf Dauer wissenschaftliche Grundlagen zu finden. Daher sind die wichtigen Ziele dieser Perspektive: mehr Teilhabe der Menschen, wirtschaftliche Gleichheit, schnelleres Wachstum. In der radikalen Sichtweise gibt es keinen Konflikt zwischen diesen Zielen, und tatsächlich handelt es sich um verschiedene Aspekte desselben Phänomens. Ihrer Meinung nach sollte Wirtschaftswachstum so erfolgen, dass es wirtschaftliche, politische und soziale Gleichheit gewährleistet. Radikalismus bedeutet heute das Eintreten für grundlegende Veränderungen und ist eine fundamentalistische Phrase.

Hintergrund des Radikalismus:

Marx und Engels gelten als Pioniere des Radikalismus. Charles James Fox, einer der Führer der Liberalen Partei in England, verwendete diesen Begriff erstmals. Fox verkündete die Notwendigkeit (radikale Terminologie) und seitdem wurde der liberal-konservative Flügel als radikal bezeichnet. Unter ihnen waren Charaktere wie John Stuart Mill, Joseph Chamberlain und David Lloyd. Der europäische Radikalismus in den 1920er und 1930er Jahren war stark vom Marxismus und Stalinismus beeinflusst, obwohl es auch einige nichtstalinistische radikale sozialistische Bewegungen gab. In Frankreich gab es eine Partei namens Radikale Sozialisten, die während der Dritten Republik lange Zeit regierte. Zwischen den beiden Kriegen verlor sie ihre Mitglieder zugunsten der Sozialistischen Partei und geriet nach dem Zweiten Weltkrieg schnell in Verruf. Einer der größten Führer dieser Partei war Georges Clemenceau, ein berühmter französischer Politiker. Nach ihm übernahm Edward Orio die Führung der Partei. In Amerika bezieht man sich meist auf Sozialisten und Kommunisten, in Europa auf Reformen und diejenigen, die einen radikalen Wandel anstreben.

Die neue Radikale, die auch Neue Linke genannt wird, entstand in den 1960er Jahren als Reaktion auf den Konsumismus und das tägliche Leben in der kapitalistischen Welt. Das Charakteristische der Neuen Linken war, dass sie sich sowohl dem organisierten Kommunismus als auch dem Kapitalismus widersetzte. Organisierter amerikanischer Typ. Aus diesem Grund genießt diese Ansicht unter den Intellektuellen in Entwicklungsländern mehr Legitimität.

Die neuen Radikalen setzen auf handlungsorientiertes Denken und Theorien und betrachten im Gegensatz zur alten Linken, die jede Art von politischem Wandel als abhängig von geeigneten Bedingungen ansieht, die Veränderung und Transformation der sozialen und politischen Struktur als dem menschlichen Willen und Handeln unterworfen. und die erste Gelegenheit ist die beste Gelegenheit.

Radikalismus

Radikalismus bedeutet Günstlingswirtschaft und die Befürwortung „grundlegender Veränderungen“ der Gesellschaft und bestehender sozialer Institutionen. Aus lexikalischer Sicht bedeutet „radikal“ Ursprung und Wurzel, und in den Sozialwissenschaften werden damit Ideen bezeichnet, die drastische und radikale Maßnahmen zur Verbesserung der Gesellschaft und grundlegende Veränderungen in politischen, wirtschaftlichen und sozialen Angelegenheiten erfordern.

Als Radikalismus wird auch die Religion derjenigen bezeichnet, die linksgesinnt sind; Auf sie folgen die Liberalen und Gemäßigten, dann die Konservativen, und am Ende des politischen Spektrums stehen Reaktionäre, die dazu neigen, in die Vergangenheit zurückzukehren. Trotz dieser politischen Trennung war in den letzten Jahren die Rede von der „fundamentalistischen“ Rechten. „Radikale Soziologie“ ist Ausdruck der Bemühungen, die Ergebnisse der Sozialforschung mit den Tiefen der Massen zu verbinden, und versucht, durch die Anwendung der Ergebnisse soziologischer Forschung grundlegende Veränderungen in der Gesellschaft herbeizuführen. Radikalismus bezieht sich auf jedes politische und soziale Denken und Handeln, das sofortige und tiefgreifende Veränderungen in den bestehenden Institutionen erfordert. Der Begriff Radikalismus wurde zunächst in Großbritannien für die Gegner des Reformgesetzes von 1832 verwendet, später wurden Jeremy Bentham und seine Anhänger als philosophische Radikale bezeichnet. In den Vereinigten Staaten von Amerika begann der Radikalismus im 19. Jahrhundert in einer utopischen Form, die mit der Abolitionistenbewegung in Verbindung gebracht wurde und deren Befürworter radikale politische Veränderungen in der damaligen amerikanischen Gesellschaft wünschten.

Radikal, in der Politik, jemand, der eine drastische Veränderung eines Teils oder der gesamten Gesellschaftsordnung anstrebt. Das Wort wurde erstmals in England

im politischen Sinne verwendet und seine Einführung wird im Allgemeinen Charles James Fox zugeschrieben, der es 1797 verkündete.

„Grundlegende Reform“, die in einer drastischen Ausweitung des Wahlrechts bis zur Grenze der universellen Männlichkeit bestand. Der Begriff radikal begann dann als allgemeine Bezeichnung für alle zu verwenden, die die parlamentarische Bewegung unterstützten. Reformen. Nach der Verabschiedung des Als das Reformgesetz von 1832 das Wahlrecht nur auf einen Teil der Mittelschicht ausdehnte, drängte eine Gruppe von Radikalen mit der Whig-Fraktion im Parlament weiterhin auf eine Ausweitung des Wahlrechts, auch für die Arbeiterklasse. Als das Reformgesetz von 1867 wurde die Abstimmung weiter ausgedehnt. Die Radikalen, vor allem in London und Birmingham, übernahmen die Führung bei der Organisation der neuen Wählerschaft und wandelten die Whig-Parlamentsfraktion in die spätere Victorian Liberal Party um. Die Radikalen gewannen die Loyalität der Gewerkschaften für ihre Bemühungen die Abstimmung der Arbeiterklasse. Von 1874 bis 1892 betrachtete sich jede im Parlament vertretene Gewerkschaft als radikal.

Die Ziele des Radikalismus

Die wichtigen Ziele dieser Vision sind mehr Teilhabe der Menschen, wirtschaftliche Gleichheit und schnelleres Wachstum. Diese drei Ziele werfen tatsächlich unterschiedliche Aspekte desselben Phänomens auf, ohne dass sie miteinander in Konflikt stehen. Den Radikalen zufolge sollte die wirtschaftliche Situation einer Gesellschaft so sein, dass alle Mitglieder der Gesellschaft gleiche wirtschaftliche, soziale und politische Bedingungen haben.

Radikalismus heute

In der neuen Gesellschaft sind die Radikalen diejenigen, die daran denken, die wirtschaftlichen und sozialen Bedingungen der Gesellschaft zu verbessern, und deshalb kämpfen sie normalerweise gegen die Reichen und Amtsträger, um die benachteiligten Menschen aus der Armut zu retten, aber im Allgemeinen kann man sagen dass Radikalismus heute die Bevorzugung grundlegender oder grundlegender Veränderungen bedeutet.

Die Grenze zwischen Radikalismus und Fundamentalismus

Bei diesen Erklärungen ist es erwähnenswert, dass Fundamentalismus nicht mit Extremismus verwechselt werden sollte, zu dem jede extreme Schule gehört. Interessanter ist, dass es tatsächlich einen Unterschied zwischen Radikalismus und Fundamentalismus gibt; Damit lässt sich ein schmaler Grat zwischen den beiden erkennen. Um es weiter zu erklären: Radikalismus ist nicht nur eine Rückkehr zu den Grundlagen; Vielmehr versuchen die Radikalen, die geschaffenen Grundlagen in Frage zu stellen und die Wurzeln und Prinzipien der gesellschaftlichen Probleme in Frage zu stellen. Bei diesen Problemen kann es sich sogar um Probleme handeln, die in der Gesellschaft weit verbreitet sind.

Das Leben des Radikalismus

Ein weiterer Punkt ist, dass unterschiedliche Radikalismen hauptsächlich eine Reaktion auf die spezifischen Situationen und Bedingungen ihrer Zeit sind, und es ist sehr klar, dass ihre Glaubwürdigkeit mit dem Wandel der Zeit und der Gesellschaft in gewissem Maße abgenommen hat, und dies ist der Grund, warum Radikalismen normalerweise so sind. Letzten Endes lässt sich über Radikalismus schlussfolgern, dass Radikalismus trotz der ISM-Erweiterung, die der Schule gewidmet ist, eine Denkweise und keine Schule ist.

Ab Beginn des 20. Jahrhunderts begann der Diskurs über Religionsreformen, der bis dahin der überlegene und zumindest mächtige Diskurs war, abzuschwächen. Mit der Offenlegung der nationalistischen Tendenzen der Ittihad- und Targhee-Gruppe, die seit 1908 in der Türkei an die Macht gekommen waren, brach die Strömung des arabischen Nationalismus aus, die bis dahin das Fehlen einer administrativen Zentralisierung oder allenfalls die Einheit der Gesellschaft betonte. Islamische Staaten, die sich auf die osmanische Regierung konzentrierten, wandten sich allmählich den Ideen zu, die nach Unabhängigkeit strebten, und die Gründung eines unabhängigen Staates von der osmanischen Regierung ging weiter. Eine wichtige Rolle bei dieser Entwicklung spielten die Bewegung und Aktivität säkularer und insbesondere christlich-arabischer Nationalisten. Die Hinrichtung einer Reihe arabischer Denker wie Abdul Hamid al-Zahravi im Jahr 1916 durch Jamal Pascha im Zuge der Verstärkung von G Ethno-arabische Königreiche hatten großen Einfluss.

Dieser Trend ging einher mit einer Schwächung der Rolle des islamischen Elements zugunsten des ethnischen Elements im Denken des arabischen Nationalismus. Der Sturz des Osmanischen Kalifats im Jahr 1924 versetzte der Strömung des islamischen Reformismus in der Türkei einen schweren politisch-psychologischen Schlag. Sunnitische Welt. Dieser Vorfall wurde von den Anhängern des Traditionalismus und des arabischen Nationalismus als entscheidender Beweis für die Ineffizienz und das Scheitern des sozialpolitischen Denkens des Islam bei der Reaktion auf die neuen Bedürfnisse und die Ära der auf religiösem Denken basierenden Verwaltung der Gesellschaft angesehen und propagiert. Dieser Vorfall vervollständigte den Trennungsprozess des arabischen ethnischen Nationalismus vom islamischen Trend und veränderte die gesellschaftspolitischen Verhältnisse zugunsten eines säkularen ethnischen Denkens. Einen ähnlichen Prozess erleben wir auch im Iran, wenn auch mit etwas anderen Ursachen und Faktoren. Der Verlauf der politischen Entwicklung nach der Verfassung entsprach praktisch nicht den Erwartungen der geistlichen Führer der Verfassung. Der frühe Tod von Ayatollah Akhund Khorasani war ein schwerer Schlag für die verfassungsmäßige spirituelle Führung und die Träger gemäßiger religiöser Reformideen. Andere Extreme und Extremismen hatten zur Schwächung der Zentralregierung und zur Ausbreitung von Rebellion, Unsicherheit und Chaos geführt. Die Einmischung fremder Staaten in innere Angelegenheiten erhöht die Intensität interner Krisen und weckt die Besorgnis der verfassungsmäßigen geistlichen Führung. Der Einfluss und die Verbreitung sozialistischer Ideen, die durch die sowjetische Oktoberrevolution im Iran inspiriert wurden, weckten bei Geistlichen die Besorgnis über die mögliche Gefahr der Irreligion und zwangen sie, ihre direkte Intervention in die Politik zu überdenken. Naini geriet nach und nach politisch isoliert. Mit dem Militärputsch von 1299 und der Machtübernahme Reza Khans sowie dem Beginn der Pahlavi-Diktatur endete die Bewegung des Islamischen Erwachens praktisch. Während dieser Periode, die etwa zwanzig Jahre dauerte, herrschte aufgrund der Vorherrschaft der schweren Atmosphäre der Tyrannei Stagnation und Stille über allen intellektuellen Bereichen, und es war den Gedanken nicht erlaubt, zu wachsen und zu atmen.

International war das Ende des Zweiten Weltkriegs mit der Schwächung der globalen Rolle Europas, der Bildung unabhängigkeitsstrebender nationalistischer

Bewegungen in den dominierten Ländern, der Bildung des Ostblocks und dem Aufkommen des Marxismus als Rivale des Liberalen verbunden Demokratie des Westens. Die Auswirkungen dieser Entwicklung im Iran sind besonders beeindruckend, wenn man die sowjetische Nachbarschaft und die Geschichte der Präsenz prosovietischer marxistischer Strömungen in der Verfassungsperiode und während der Dschungelbewegung betrachtet. Aus sozialer Sicht hatten die sozialen Klassenstrukturen der iranischen Gesellschaft aufgrund der Politik und Maßnahmen dieser Zeit wichtige Veränderungen erfahren. Bedeutende wirtschaftliche Entwicklungen und die Zunahme der städtischen Bevölkerung hatten zum Wachstum der städtischen Mittelschicht geführt.

Die Bildung des neuen Bildungssystems und die Ausweitung des öffentlichen Bildungswesens hatten Bildung und Alphabetisierung über das Monopol bestimmter Klassen und Schichten und die Präsenz verschiedener sozialer Klassen in der wachsenden gebildeten Bevölkerung des Landes hinaus ermöglicht.

Eines der wichtigsten Ergebnisse der oben genannten Entwicklungen war das Wachstum und die Stärkung intellektueller Strömungen mit unterschiedlichen intellektuellen Tendenzen in der iranischen Gesellschaft. Aus politischer Sicht hatte die enttäuschende Erfahrung mit der Verfassung zur Schwächung des modernistischen Klerus und zum Anwachsen traditioneller unpolitischer Gedanken im Klerus geführt. In dem Maße, dass Leute wie Naini nie zustimmten, ihre politischen Aktivitäten fortzusetzen. Auch die 20-jährige Entwicklung des Pseudomodernismus zusammen mit der Unterdrückung und Unterdrückung des ersten Pahlavi mit seiner antireligiösen säkularistischen Tendenz und einer Mischung aus extremem Nationalismus hatte dem Fluss des islamischen Denkens einen fatalen Schlag versetzt. So verfügte die islamische Bewegung nach dem Sturz Reza Schahs nahezu über kein nennenswertes und wirksames politisches intellektuelles Kapital.

Dem Gesagten zufolge spielten zu Beginn der neuen Ära die beiden Strömungen Nationalismus und Linksmarxismus die größte Rolle in der gesellschaftlichen und politischen Entwicklung Irans. Als Avantgarde der politisch-gesellschaftlichen Entwicklungen dieser Zeit galt der aus liberalen, chauvinistischen und sozialistischen Tendenzen bestehende Strom des Nationalismus, der Ende der

zwanziger Jahre in Form der Nationalen Front Irans eine kohärentere Tätigkeit ausübte. Mit der Gründung der Tudeh-Partei im Jahr 1320 galt die marxistische Linksbewegung, die die breite und unerschütterliche Unterstützung der Sowjetunion hatte, als zweitstärkste und einflussreichste Bewegung im intellektuellen und politischen Bereich und im intellektuellen und akademischen Umfeld dieser Bewegung Zeitraum. Gleichzeitig tragen die oben genannten gesellschaftlichen Veränderungen je nach religiösem Hintergrund der Gesellschaft wiederum zur Bildung und Ausweitung der religiösen intellektuellen Strömung als Fortsetzung der Erweckungsströmung und zur Präsenz von Geistlichen und jungen Studenten im neuen Bildungswesen bei System zum Wissenserwerb hat diesen Prozess unterstützt. Daher war die islamische Bewegung in ihren reformistischen und traditionellen Teilen zwar aus den Gründen, die wir zu Beginn dieser Periode erwähnt haben, in der gesellschaftspolitischen Arena nicht nennenswert präsent, aber sie erlebte seine Phase der Identifizierung und des Wiederaufbaus mit erheblicher Beschleunigung. Die Gründung religiöser Verlagsverbände und -zentren, Kommentarkreise und Vortragsveranstaltungen sowie die Veröffentlichung verschiedener religiöser Bücher und Veröffentlichungen zeigen diese Dynamik und die Sorge, hinter den Entwicklungen der Zeit zurückzubleiben. Verbreitung des Islam, Kampf gegen Aberglauben und falsche Gewohnheiten im Namen der Religion, Kampf gegen den Bahaismus, Verteidigung der Religion gegen die Kritik, die sich hauptsächlich an religiösen Lehren durch säkulare Intellektuelle, darunter Kasravi, richtete, wodurch in der Gesellschaft Sensibilität für die Themen des Islam geschaffen wurde Die islamische Welt, einschließlich Palästina und Kaschmir... gehörte zu den Zielen und Tätigkeitsbereichen dieser Sammlung. Obwohl bei diesen Aktivitäten zu Beginn keine klare Abgrenzung zwischen verschiedenen religiösen Strömungen erkennbar war, wurden die oben genannten Institutionen und Zentren nach und nach zum Zentrum der Bildung der ersten Kerne der religiösen intellektuellen Strömung. Religiöser Intellektualismus und die Anziehungskraft von Menschen mit Universitätsabschluss wuchs und expandierte erheblich. Zu Beginn konzentrierten sich die Aktivitäten dieser Strömung unter dem Einfluss der herrschenden Diskurse hauptsächlich auf die Bekämpfung des Aberglaubens, den Nachweis der Vereinbarkeit von Wissenschaft und Religion, die Erklärung der fortschrittlichen Dimensionen individueller und sozialer Regeln der

Religion, die wissenschaftliche Begründung religiöser und koranischer Regeln usw Lehren und die Verteidigung der Religion gegen den Marxismus. Es hatte eine politische Konnotation. Nach der Interpretation einiger Forscher wird diese Periode als „eine Periode der Identitätssuche und des Wettbewerbs“ für religiöse Intellektuelle betrachtet/religiöse intellektuelle Strömung im Iran betrachtet Letztere als ihren Rivalen zwischen den beiden Strömungen Nationalismus und Marxismus. Die gemäßigte Führung der Strömung des Nationalismus und die Marginalisierung chauvinistischer nationalistischer Gedanken an der nationalen Front ermöglichten es muslimischen Intellektuellen, dieser Front gegen den Marxismus näher zu stehen. Dieser Wettbewerb auf politischer Ebene führte zur Vereinigung religiöser Intellektueller mit der Million . In dieser Zeit gelten Kategorien wie die Beziehung zwischen Wissenschaft und Religion, Religion und Welt sowie der Kampf gegen abergläubische Überzeugungen im Namen der Religion als die wichtigsten Themen im Bereich des religiösen Denkens, die wiederum maßgeblich von beeinflusst wurden einige Diskurse im Bereich des religiösen Denkens in Ägypten. . Die Geschichte des wissenschaftlichen Diskurses im Bereich des religiösen Denkens in Ägypten reicht unter anderem bis in die Zeit von Scheich Muhammad Abdo zurück. Der verstorbene Tantawi Johari verstärkte diesen Diskurs insbesondere in seinem Kommentar. Im Iran repräsentieren die verstorbenen Bazargan, Sahabhi und teilweise Taleghani diesen Diskurs in dieser Zeit. Ich sende Briefe der Anerkennung und des Danks an den verstorbenen Tantawi für das Verfassen eines Kommentars, dessen Hauptbotschaft die Vereinbarkeit von Wissenschaft und Religion ist, von den Gelehrten Aserbaidshans und auch vom verstorbenen Kashani, der in den aktuellen Ausgaben des Kommentars von Tantawi enthalten ist, ganz klar die Beziehung zwischen den islamischen Strömungen im Iran und in Ägypten In dieser Zeit stellt die nationale säkulare Strömung Ägyptens den Islam und die indigene und religiöse Kultur in Frage und versucht, den Islam aus allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens zu vertreiben, was sie daran hindert, ihre Ideale des Aufbaus eines wohlhabenden Staates zu verwirklichen und befreite Ägypten und erfüllte seine Versprechen an die Gesellschaft. Er glaubte fest an religiöse Traditionen. Auf diese Weise erlebte Ägypten in den Jahren zwischen den beiden Kriegen erneut die Aktivierung tiefer Spaltungen im wirtschaftlichen, sozialen, politischen und

ideologischen Bereich. Die Unfähigkeit des westlichen säkularen Diskurses, einen Ausweg aus den oben genannten Krisen zu finden und auf gesellschaftliche Forderungen und Forderungen zu reagieren, war eine gute Gelegenheit für die Entstehung des Erweckungsismus, diesmal jedoch in einer protestantischen und radikalen Gruppe mit fundamentalistischem Charakter. Daher erleben wir in dieser Zeit in Ägypten und als Reaktion auf die starke Präsenz der westlichen Kultur und Zivilisation, die versuchte, ihre Gedanken und Werte auf direkte und indirekte Weise durch ihre gleichgesinnten und einheimischen Verbündeten zu fördern und durchzusetzen, allmählich die Bildung einer neuen religiösen Bewegung, die theoretisch einen fundamentalistischen Charakter und gesellschaftlich einen populistischen Charakter hat und die völlige Negation des Westens und des Kampfes verfolgt. Es ist mit allem, was die Farbe und das Zeichen des modernen Denkens hat. Die Aufforderung zur Rückkehr zum Islam im salafistischen Sinne war eines der Merkmale der neuen fundamentalistischen Bewegung. Nach Ansicht der Führer der neuen fundamentalistischen Bewegung war die Rückkehr zum Islam anderer Natur als das, was Seyyed Jamal und Abdah es nannten. Aus ihrer Sicht waren die Einladungen der Vergangenheit detailorientiert und gingen nicht über die Grenzen einer politischen Reform hinaus, wie sie Seyyed Jamal anstrebte, oder einer sozialen und pädagogischen Reform, wie sie Abdo im Sinn hatte. Während sie ihre Einladung als umfassend und vollständig betrachteten. Die neue fundamentalistische Bewegung als religiöser Ansatz, um den Zauber der westlichen Zivilisation loszuwerden, war eine Reaktion auf die westliche säkulare Strömung, die daran dachte, alles Religiöse zu säkularisieren. Sie wollte alles religiös machen, was als säkular galt, weil sie die Inklusivität verstand. Vollständigkeit der Religion als solche, die alles Weltliche umfasst, einschließlich Wissenschaft, Kultur, Bräuche usw. Unter dem Einfluss dieses Diskurses wurden theoretische Versuche unternommen, die Wissenschaft der islamischen Politik, der islamischen Ökonomie, der islamischen Soziologie, des islamischen Managements ... bei einem großen Teil radikaler sunnitisch-muslimischer Denker zu erklären.

Ein weiterer wichtiger Faktor, der zur Erfüllung der Fundamentalismusbewegung in Ägypten beitrug, war der theoretische und ideologische Bankrott des modernen Denkens und das Versagen der europäischen Zivilisation, eine Welt aufzubauen, die sie der Menschheit versprochen hatte, eine Welt, die der Menschheit

spirituellen und psychologischen Frieden bringen würde. Das Auftreten von Krisen, Kriegen, Revolutionen, insbesondere des Ersten und Zweiten Weltkriegs und die Zerstörung und Zerstörung sowie die Verbrechen und Gräueltaten, die in diesen beiden Kriegen zur Schau gestellt wurden, die globale Wirtschaftskrise zwischen den Jahren der beiden Weltkriege, insbesondere in Amerika, das einer der wichtigsten ist. Die Vertreter der neuen Kultur und Zivilisation waren bekannt und ... sie alle beweisen die Ungültigkeit des Anspruchs der westlichen Zivilisation, eine wohlhabende und freie Welt aufzubauen, die menschliches Glück und Wohlbefinden umfasst. Dies war ein Punkt, den die Führer der neuen religiös-fundamentalistischen Bewegung in Ägypten auf unterschiedliche Weise betonten. (Bana, 2002: 67) Diese negative Erfahrung trug nicht nur zur Intensivierung der radikalen religiösen Bewegung bei, sondern ermöglichte den Führern dieser Bewegung auch, sich zu etablieren Aus der defensiven Situation herauszukommen und eine kritische und negative Haltung gegenüber der Kultur und Zivilisation des Westens einzunehmen. Eine solche Situation ermutigte die islamisch-fundamentalistische Bewegung in Ägypten, die sich nach dem Zweiten Weltkrieg ergebende Chance zu nutzen – als ein weiteres unheilvolles Ergebnis des Materialismus Zivilisation des kapitalistischen Westens - und die Angriffe gegen diesen alten Feind werden sich gegen einen neuen Gegner mit ideologischen Reizen verstärken. Dies war die Verantwortung, die Sayyid Qutb, der berühmte ägyptische muslimische Theoretiker, als seine Verantwortung ansah. In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts erlebten die fundamentalistischen Ideen von Hasan al-Banna durch Seyyed Qutb eine grundlegende Transformation, und der allmähliche Prozess der Umwandlung einer negativen kritischen Position gegenüber der westlichen Zivilisation in eine aggressive Position ihr gegenüber wurde abgeschlossen ihn. Zu diesem Zeitpunkt blickte die islamisch-fundamentalistische Bewegung unter dem Einfluss der Gedanken Seyyed Qutbs mit unbeschreiblichem Selbstbewusstsein und verächtlichem Blick auf die westliche Zivilisation und hoffte auf deren Untergang, obwohl diese Haltung und Hoffnung nicht über Parolen und allgemeine Aussagen hinausging. Diese Tatsache führte zu einer weiteren Unterscheidung der religiös-fundamentalistischen Bewegung im Vergleich zur religiösen Reformbewegung. Die Führer der religiös-fundamentalistischen Bewegung sahen sich nicht länger auf den Widerstand gegen

die westliche Zivilisation beschränkt, die ihrer Meinung nach eine korrupte Zivilisation war, die auf Wollust und Materialismus beruhte, sondern sie sahen ihre Mission darin, sie anzugreifen und zu zerstören.

Dieses aggressive Vorgehen lässt sich deutlich an den Positionen und Aussagen der Anführer dieses Trends ablesen. Auch im Iran erleben wir einen solchen Wandel in der islamischen Bewegung und auf der Ebene des religiösen Denkens.

Mit dem Anwachsen der religiösen intellektuellen Strömung blieb die Ebene der Diskussionen nicht mehr im Rahmen wissenschaftlicher Fragen, sondern umfasste nach und nach auch die sozialen und politischen Bereiche. Die Werke von Ingenieur Bazargan und Ayatollah Taleghani in dieser Zeit, wie Wind und Regen im Koran, Reinigung im Islam, Islam der generativen Schule, Zareh Biinta, Islam der Kampfschule, Besitz im Islam usw., zeigen dies deutlich über diesen Prozess. Die Entstehung der antikolonialen Bewegung und der Ölverstaatlichungsbewegung zu Beginn der dreißiger Jahre mit der effektiven Präsenz von Geistlichen wie Ayatollah Kashani, Ayatollah Zanjani und Ayatollah Taleghani und die Entwicklungen im Nahen Osten, insbesondere in Palästina, und der Zusammenhang zwischen der religiösen intellektuellen Strömung des Iran und den antikolonialen Bewegungen der Region hatte einen entscheidenden Einfluss auf die Entwicklung der politischen Tendenzen der religiösen intellektuellen Strömung in dieser Zeit. Auf diese Weise wurde die religiöse intellektuelle Strömung, die war eine unpolitische Bewegung zu Beginn dieser Periode, entwickelte sich allmählich zu einer wirksamen Strömung in der politischen Arena. Der Einsatz von Gewalt und die erdrückende Polizeiherrschaft des abhängigen autoritären Regimes trieben den Fluss politischer intellektueller Entwicklungen in Richtung radikaler und revolutionärer Positionen gegen den westlichen Kolonialismus und das von ihm unterstützte System. Anders als in der ersten Periode der Erweckungsbewegung, die nur den zivilisationsbildenden Aspekt Westens sah, erlebte die religiöse intellektuelle Strömung in dieser Periode deutlich das Gesicht der Unterdrückung und Ausplünderung der westlichen Zivilisation.

In einer solchen Situation, in der die globalen Veränderungen und der Blockwechsel und die politische Geographie der Welt durch das Wachstum antikolonialer und antiimperialistischer Bewegungen nach dem Zweiten Weltkrieg

und auf der Ebene der Entwicklungsländer Asiens und Afrikas verursacht werden. Es verstärkte sich der Zustrom religiöser Intellektueller hin zum neuen religiösen Radikalismus, dessen Beispiele in einigen muslimischen Gesellschaften wie Ägypten zu finden waren, und der dazu neigte, als Ergebnis des Diskurses über Demokratie und Freiheit, der von seinem Vorgänger begrüßt worden war. Religiöse Intellektuelle zugunsten des revolutionären und radikalen Diskurses schlossen sich nach und nach an und Freiheit wurde zum Konzept der Unterwerfung unter die Ideologie. Die Befreiung änderte ihren Charakter zum Konzept der nationalen Befreiung vom Imperialismus und vom abhängigen Regime. Denker wie der verstorbene Taleghani und der verstorbene Shariati gehören zu den bedeutendsten Persönlichkeiten des politischen radikalen Islam dieser Zeit. Auch in dieser Zeit setzt sich der intellektuelle und politische Austausch zwischen Ägypten und Iran fort. Die Reise des verstorbenen Taleghani und Nawab Safavi nach Ägypten sowie die Aktion des verstorbenen Abdul Nasser bei der Verstaatlichung des Suezkanals, die unbestreitbar von der Aktion des verstorbenen Dr. Mossadegh bei der Verstaatlichung der Ölindustrie im Iran inspiriert war, zeigen die Dimensionen dieses Austausches. Dieser Kompromiss auf der Ebene des religiösen Denkens ist derart, dass man leicht Elemente der Gedanken des verstorbenen Seyyed Qutb in den Gedanken des verstorbenen Taleghani erkennen kann.

Natürlich gab es erhebliche Unterschiede zwischen dem religiösen Radikalismus im Iran und dem religiösen Radikalismus in Ägypten. Der religiöse Fundamentalismus in Ägypten wurde durch das salafistische Denken der sunnitischen Sekte genährt, die von Ibn Taymiyyah gegründet und im 18. Jahrhundert mit dem Aufstand von Muhammad ibn Abd al-Wahhab im Hijaz populär gemacht wurde. Spuren des Denkens von Ibn Taymiyyah, der an der Wiederbelebung des Islam interessiert war, finden sich im Denken gemäßiger Reformatoren wie Scheich Muhammad Abdo. Dieser Einfluss kann in den Gedanken von Abdos Schüler Muhammad Rashid Reza gesehen werden, insbesondere in seiner Sensibilität gegenüber schiitischen Gedanken, die deutlicher und intensiver ist. Der salafistische Gedanke kommt in den Ansichten von Seyyed Qutb deutlicher zum Ausdruck. Aber der religiöse

Radikalismus im Iran steht unter dem Einfluss des Denkens Die Schiiten, die den Gedanken von Ibn Taymiyyah im Vergleich zu den Hanbali-Gedanken immer eine besondere Sensibilität und Zurückhaltung entgegenbrachten, verfügten über mehr Flexibilität und Mäßigung sowie einen intellektuellen Charakter. Darüber hinaus sollte man die Rolle und den Einfluss der Persönlichkeitsunterschiede der Führer des religiösen Denkens dieser Zeit in den beiden Ländern auf die Merkmale und Unterschiede zwischen den beiden Strömungen nicht außer Acht lassen. Es liegt wahrscheinlich an der Existenz dieser intellektuellen und historischen Kontexte, dass Ideen wie die Gedanken der Anhänger des Islam unter der Führung des verstorbenen Nawab Safavi nicht zu einem vorherrschenden Diskurs in der iranischen Gesellschaft wurden und keine gesellschaftliche Unterstützung fanden. Daher wies der Slogan der Rückkehr zu sich selbst oder der Rückkehr zum Koran auf der Ebene der islamischen Bewegung der beiden Länder Iran und Ägypten trotz der gleichen Formulierung wichtige thematische und inhaltliche Unterschiede zueinander auf. Unter dem Einfluss von Ibn Taymiyyahs Gedanken hatte die Rückkehr zu sich selbst in der zeitgenössischen islamischen Bewegung Ägyptens eine salafistische Bedeutung und ein salafistisches Thema im Herzen, und die Botschaft des Islam von der Selbstgenügsamkeit und der völligen Abwesenheit von Bedürftigkeit war eine der Errungenschaften des zeitgenössischen Menschen in Ägypten intellektuelle und soziale Bereiche. Während die Rückkehr zu sich selbst im Denken von Menschen wie Shariati oder Motahari solche fundamentalistischen Elemente fehlte.

Links oder links:

In der politischen Literatur heißt es, dass es sich um Positionen handelt, die schrittweise oder radikale Veränderungen anstreben, um Gleichheit in der Verteilung von Reichtum und Macht herzustellen. In der zeitgenössischen politischen Literatur des Westens wird der Begriff „links“ üblicherweise als sozialliberaler oder sozialistischer Begriff verwendet. Und es ist gegen rechts platziert. Die Wurzeln der Begriffe rechts und links reichen bis in die Französische Revolution zurück und beziehen sich auf den Ort, an dem die Abgeordneten sitzen; Diejenigen, die auf der rechten Seite saßen, unterstützten die Erhaltung der Institutionen der Monarchie, der Aristokratie und der offiziellen Religion. Der

Begriff wird auch zur Beschreibung der Sozialdemokratie und der meisten Formen des Anarchismus verwendet.

Der Ursprung des Namens

Der Ursprung dieses Begriffs geht auf die Französische Revolution zurück; Diejenigen, die auf der linken Seite des Parlaments saßen, lehnten die traditionelle Machthierarchie ab und unterstützten radikale Reformen.

Allgemeine Grundsätze in der linken Tendenz

In der politischen Literatur haben die Linken oft revolutionäre Kräfte einbezogen und schnelle grundlegende Veränderungen gefordert, die dafür bekannt sind, wirtschaftliche Gerechtigkeit und Gleichheit herzustellen, den anticolonialen Internationalismus zu betonen und revolutionäre Methoden anzuwenden, und sie wollten, dass die Regierung die Wirtschaft überwacht und kämpft gegen kapitalistische Profitgier. Die linken Gruppen fordern die Gleichheit der Menschen in politischen und wirtschaftlichen Rechten und befürworten staatliche Eingriffe in wirtschaftliche Angelegenheiten zum Wohle der Allgemeinheit. Nach Ansicht der Linken sollten Macht und Vorteile gleichmäßig unter den Menschen verteilt werden. Charakteristisch für die Linke sind zum Beispiel die Förderung von wirtschaftlicher Gerechtigkeit und Gleichheit, die Betonung des anticolonialen Internationalismus und der Kampf gegen kapitalistische Profitgier. Daher sind kommunistische Systeme und skandinavische sozialdemokratische Systeme links. Linke Gruppen glauben an die Verantwortung der Regierung für das Wohlergehen der Menschen, glauben an Gleichheit und leugnen Klassen- und Adelsprivilegien, glauben an soziale Gerechtigkeit, unterstützen die benachteiligten Massen und lehnen den Respekt vor Traditionen ab. Außerdem regieren sie nicht auf der Grundlage von Traditionen; Daher wurde der Titel „Linke“ einer großen Gruppe von Kommunisten und Sozialisten sowie verschiedenen Parteien verliehen, von Maos Kommunistischer Partei in China bis zur Sozialdemokratischen Partei der Bundesrepublik Deutschland.

Linke und Religion

Da die Linke als Reaktion auf die politische Dominanz der Kirche und deren eindimensionale Entscheidungsfindung im Mittelalter in Europa entstand, lehnte die Linke die Einbindung der Religion in politische Angelegenheiten von Anfang an ab. Sie haben den Sozialdarwinismus auf verschiedene Gesellschaften ausgeweitet, indem sie an das Gesetz der natürlichen Selektion (Charles Darwins Theorie) in der Wissenschaft der Biologie und Genetik glaubten, und sie glauben, dass diese Theorie zum Strom des soziologischen Denkens beitragen wird. Während das Gesetz des Überlebens auch zur Rechtfertigung von Rassenunterdrückung, Ausbeutung der Armen und kultureller Unterdrückung der Mächtigen herangezogen wird. Ihrer Meinung nach sind Sklaverei und soziale Ungerechtigkeiten Beispiele für dieses Argument. Der Konflikt zwischen der politischen Rechten und der Linken besteht in der Frage der Todesstrafe und des „Auge um Auge“-Gesetzes, das von der Linken strikt abgelehnt wird und im Gegensatz zur Meinung der Religion die linken Parteien und Fraktionen Abtreibung in Betracht zieht ein gesetzliches und absolutes Recht der Frauen sein.

Jeremy Bentham

Jeremy Bentham (1748–1832) war ein englischer Philosoph, Jurist und Sozialreformer. Er gilt als Begründer des modernen Utilitarismus. Die von Bentham vorgeschlagene Lösung führte zur Bildung einer politischen Bewegung namens Benthamisten, Utilitaristen oder Philosophischen Radikalen, die soziale und rechtliche Reformen im Einklang mit Benthams Ansichten anstrebte. Bentham und seine Anhänger schlugen intellektuelle Änderungen an Gesetzen in Bezug auf den Umgang mit Tieren, Eigentum, Steuern, Homosexualität, Armut, Wahlrecht und vielen anderen Gesetzen vor. Viele dieser Vorschläge wurden im Reformgesetz von 1832 zum Gesetz, und es ist klar, dass das Leben vieler Menschen besser war als zuvor. Er wurde am 15. Februar 1748 in London geboren. Er hatte großes Genie. Nach seiner Vorausbildung ging Bentham an die Universität Oxford und schloss dort 1763 sein Studium ab. Er reiste 1785 nach Italien und Konstantinopel und 1787 nach Russland. In Russland schrieb er ein Buch mit dem Titel „Verteidigung des

Wuchers“. Sein wichtigstes Werk ist „Introduction to Principles of Morals and Legislation“, das 1789 veröffentlicht wurde. In diesem Buch verteidigt er das Prinzip des Utilitarismus und glaubt, dass das Ziel des Gesetzgebers darin bestehen sollte, der größtmöglichen Anzahl von Menschen ein Höchstmaß an Glück und Komfort zu bieten.

Tod

Er starb am 6. Juni 1832 in London. Er befahl, seinen Körper mit Heu zu füllen und auf einen Stuhl zu legen. Sein Leichnam befindet sich heute in der University of London. Tatsächlich ist Jeremy Bentham von seiner Denkweise her das Gegenteil von Montesquieu. Bentham ist Engländer, hat aber eine französische Denkweise, während Montesquieu ein Franzose mit englischer Denkweise ist. Das englische Denken ist empiristisch und das französische Denken ist idealistisch.

Philosophie: Es ist unmöglich, über „Gewinn“ und „Vergnügen“ zu sprechen, ohne den Namen „Jeremy Bentham“ zu erwähnen. Er glaubte, dass jede Handlung, die er unternimmt, nützlich und nützlich sein sollte, und obwohl er die Bedeutung von Gewinn und Vorteil im Vergnügen sah, ist alles, was Spaß macht, nützlich. Obwohl dieser englische Denker des 18. und 19. Jahrhunderts in seinem Denken ein Rationalist war, hatte er eine revolutionäre Haltung, im Gegensatz zu seinen Philosophen-Landsleuten, die immer den Weg des Konservatismus und der Mäßigung gingen. Dieses Verhalten war auch eine Folge seiner unterschiedlichen Ansichten und Gedanken gegenüber englischen Denkern.

Englische Denker sind konservativ und gehören der experimentellen Schule an, weil sie an die natürliche Evolution glauben und der Meinung sind, dass menschliches Verständnis und Können zwar zum Fortschritt dieser Evolution beitragen, aber keine grundlegenden Veränderungen herbeiführen können. Aber Bentham glaubte nicht an den geordneten Verlauf der natürlichen Evolution, er glaubte an die Unregelmäßigkeit dieses Evolutionsweges, und deshalb sagte er, dass „jetzt“ keine Fortsetzung der „Vergangenheit“ sei und dass es möglich sei, Verbindungen zu lösen mit dem, was vorher passiert ist, und erschaffe dann die Welt auf einer anderen Karte. organisiert Nach solchen Vorstellungen sah sich Bentham französischen Denkern nahe, obwohl Teile seines Lebens noch dem Geist

eines englischen Denkers entsprachen. Ein Leben ohne Abenteuer und Abgeschiedenheit, fern von Lärm und Konflikten entsprach seinem englischen eintönigen Geist. Obwohl seine Lieblingsfächer vielfältig und zahlreich waren, von Wirtschaft und Theologie über Recht und Politik bis hin zu Psychologie und Ethik, war das Hauptthema seiner Forschung die Rechtswissenschaft. Da die meisten seiner Familienangehörigen Prozessanwälte waren, trat er im Alter von 15 Jahren der British Bar Association bei. Bentham zog jedoch die Forschung in Rechtswissenschaft und Rechtsphilosophie dem Beruf des Anwalts vor und begann, im Bereich „Recht“ zu forschen und zu schreiben.

In der Diskussion über Recht und Gesetzgebung stellt Bentham seine berühmte Theorie vor, das „Prinzip der Nützlichkeit“. Er ist davon überzeugt, dass wir unter den verschiedenen Möglichkeiten, die uns jeweils bevorstehen, diejenige auswählen sollten, die der größtmöglichen Anzahl von Menschen das größte Glück oder Vergnügen bereitet: „Das Ziel und Ziel eines Gesetzgebers sollte das Glück der sein.“ Menschen, in Angelegenheiten Das Leitprinzip der Gesetzgebung sollte der Nutzen aller sein. Um dieses Prinzip jedoch mit voller Effizienz umzusetzen, müssen drei Bedingungen erfüllt sein. Zunächst müssen wir dem Begriff „Nützlichkeit“ eine konkrete und präzise Bedeutung geben. Zweitens müssen wir die höchste und unteilbare Souveränität dieses Prinzips unter absoluter Negation jedes anderen Prinzips erklären und dürfen bei der Umsetzung dieses Prinzips keine Ausnahmen machen. Drittens müssen wir eine Art Berechnungsmethode oder „moralische Berechnung“ finden, mit der wir zu denselben Ergebnissen gelangen können.

Bentham glaubte, dass die Suche nach Vergnügen und die Vermeidung von Schmerz das einzige Ziel und Ziel des Menschen sei, selbst in dem Moment, in dem der Mensch sich selbst das größte Vergnügen verweigert oder sich selbst schwere Schmerzen zufügt, sucht er auch nach einem anderen Vergnügen. Auf diese Weise betrachtete er Opfer und Vergebung, obwohl dies mit dem Verzicht auf einige Freuden verbunden war, aber auf dem Weg, eine andere Freude zu erlangen. Auf diese Weise beschrieb er das „Prinzip der Nützlichkeit“ und sagte, dass die Grundlage unserer Arbeit in jeder Argumentation die Berechnung und der Vergleich von Schmerzen und Freuden sein sollte und wir keine anderen Gedanken in unsere Argumentation einbeziehen sollten. Obwohl Benthams beabsichtigtes

Prinzip oberflächlich betrachtet sehr einfach und logisch erscheint, stößt es auch auf Zweifel und gegenseitige Fragen. Bentham spricht davon, das Ausmaß des Schmerzes und der Freude bei der Verabschiedung eines Gesetzes zu messen, und dies trotz der Tatsache, dass es kein absolut genaues Kriterium für die Prüfung eines Gesetzesvorschlags gibt, und so sagt einer von Benthams Kritikern: „Das Prinzip der Nützlichkeit ist ...“ so subjektiv, dass persönliche Schlussfolgerungen darauf basieren. Ihre Grundlage geht manchmal in eine Richtung und manchmal in eine andere Richtung. Gegenüber der britischen Regierung wollte Bentham eine grundlegende Reform, die auf dem Glauben an ein Nützlichkeitsprinzip beruhte, und sprach von der Herrschaft einer demokratischen Mehrheit, um die Möglichkeit zu schaffen, der größtmöglichen Anzahl von Menschen größtmögliche Freude zu bereiten. Bentham verglich die Regierung mit „Medizintechnik“ und sagte, dass die Arbeit des Gesetzgebers wie die eines Arztes darin bestehe, zwischen mehreren Übeln zu wählen, denn seiner Meinung nach sei jedes Gesetz sowieso ein Übel und werde als Verletzung der Freiheit angesehen. Er pflegte zu sagen: „Der Gesetzgeber muss sich zweier Dinge sicher sein.“ Erstens sind die Ereignisse, die er immer zu verhindern versucht, tatsächlich böse, und zweitens sind diese Übel größer als die Übel, die er als Mittel nutzt. Jeremy Bentham schien somit mit jenen französischen Anarchisten übereinzustimmen, die die Regierung im Wesentlichen als „Übel“ betrachteten.

Obwohl Jeremy Bentham als liberaler Denker gilt, gibt es einen Unterschied zwischen seinen Gedanken und den Ansichten von Leuten wie John Locke. Vielleicht sind sowohl Locke als auch Bentham Befürworter des Privateigentums und betrachten diese Pflicht als eine der Hauptaufgaben der Regierung. aber Locke regiert darüber. der an das natürliche Recht auf Freiheit und ein angemessenes Leben für den Menschen glaubt. Wenn Bentham jedoch das Privateigentum und die Unterstützung des Privateigentums durch die Regierung befürwortet, dann deshalb, weil er das Ergebnis der Verwirklichung des Privateigentums in der Bereitstellung von öffentlichem Glück und Nutzen für alle sieht.

Utilitarismus

Utilitarismus, Utilitarismus, Utilitarismus, Originalität des Gewinns, Originalität des Nutzens oder Utilitarismus (auf Englisch: Utilitarismus), der auch als Utilitarismus

und Utilitarismus übersetzt wird, ist ein Zweig der konsequentialistischen Moraltheorien und ein Versuch, die Frage zu beantworten: „Was sollen wir?“ Tun?"

Laut Utilitarismus ist die ethischste Handlung eine Handlung, die „die vorteilhafteste Option für die betroffenen Parteien“ darstellt, auch wenn sie schädlich (von Natur aus böse) ist. [1] Obwohl im Utilitarismus Individualität und individuelle Unterschiede berücksichtigt werden, Sie alle stehen hinter dem Konsequentialismus der Nutzenmaximierung. und verwandte Konzepte werden berücksichtigt. Beispielsweise definierte Jeremy Bentham, der Begründer des Utilitarismus, den Nutzen als: „die Eigenschaft in allem, durch die diese Qualität Gewinn, Vorteil, Vergnügen, Gutes oder Glück bringt ... [oder] die Verhinderung von Schaden, Schmerz, Bösem, oder Enttäuschung gegenüber den Parteien, deren Nutzen beabsichtigt ist.“ Der Utilitarismus ist eine Version des Konsequentialismus, die besagt, dass die Konsequenzen jeder Handlung das einzige Maß für richtig und falsch sind. Im Gegensatz zu anderen Arten des Konsequentialismus wie Egoismus und Altruismus berücksichtigt der Utilitarismus die Interessen aller Menschen gleichermaßen.

Befürworter des Utilitarismus in mehreren Ländern D. nicht einverstanden sind, etwa ob Handlungen auf der Grundlage ihrer wahrscheinlichen Ergebnisse ausgewählt werden sollten (Handlungsutilitarismus) oder ob Agenten Regeln befolgen sollten, die den Nutzen maximieren (Regelutilitarismus). Sie haben auch unterschiedliche Ansichten darüber, ob der Gesamtnutzen (Gesamtnutzen), der Durchschnitt (Durchschnittsnutzen) oder der Mindestnutzen maximal sein sollten.

Obwohl die Keime dieser Theorie in den Ansichten von Aristipp und Epikur zu sehen sind, die das Kriterium des Glücks nur im Guten sahen, begann die Tradition des Utilitarismus in seiner modernen Form mit Bentham und Menschen wie John Stuart Mill und Henry Sedgwick, David Braybrook und Peter Singer nutzten diese Theorie im Zusammenhang mit dem wirtschaftlichen Wohlergehen der Gesellschaft, der globalen Armutskrise, der Ethik der Tierhaltung für Nahrungsmittel und der Bedeutung der Verhinderung apokalyptischer Katastrophen für die Menschheit.

Utilitarismus sollte nicht mit Pragmatismus verwechselt werden.

Jeremy Bentham verteidigt in seinem Buch „An Introduction to the Principles of Ethics and Legislation“ die Originalität des Utilitarismus und sagt: Das Ziel des Gesetzgebers sollte es sein, den Menschen maximales Glück zu bieten; Und dann fügt er hinzu, dass Bestrafung, weil sie mit Schmerz einhergeht, von Natur aus als böse gilt und nur dann umgesetzt werden sollte, wenn sie das Auftreten eines größeren Übels verhindert. John Stuart Mill folgt Jeremy Bentham in seiner Philosophie des Vergnügens und sagt: „Bei der Auswahl von Vergnügen sollte man ihre Eigenschaften berücksichtigen, die Intensität oder Schwäche, Stabilität oder Vergänglichkeit, Gewissheit oder Wahrscheinlichkeit, Nähe oder Distanz, Reinheit oder Fruchtbarkeit oder Unfruchtbarkeit sind.“

Es liegt auf der Hand, dass, wenn wir zwischen zwei Freuden wählen müssen, diejenige Vorrang haben sollte, die intensiver und stabiler, gesünder und näher, reiner und fruchtbarer ist. Aber laut Jeremy Bentham unterscheiden sich Freuden nicht in Art und Qualität, sondern nur in der Quantität; Wenn also andere Bedingungen gleich sind, hat seiner Meinung nach, wie er in dem Buch Einführung in die Grundsätze der Ethik und Gesetzgebung sagt, „die Ballade Chachacha den gleichen Wert wie Beethovens Neunte Symphonie“.

Utilitaristen betrachten das einzig letzte Kriterium für Richtigkeit, Unrecht und Verpflichtung als „Gewinn“ und glauben, dass das moralische Ziel, das wir bei all unseren Handlungen anstreben sollten, der größtmögliche Sieg des Guten über das Böse (oder der geringstmögliche Sieg des Bösen über das Gute) ist) in der ganzen Welt. Sie weisen auch darauf hin, dass Gut und Böse quantitativ gemessen werden können.

historischer Hintergrund

Die Bedeutung des Glücks als Ziel für den Menschen ist seit langem bekannt. Verschiedene Formen und Definitionen von Vergnügen wurden von Aristippus, Epikur und Aristoteles diskutiert und sie betrachteten Vergnügen als das höchste Gut der Menschheit, und Augustinus schrieb: „Der höchste Wunsch aller Menschen ist es, Glück zu erlangen.“ Der Begriff des Glücks wird auch von Thomas von Aquin berücksichtigt. Hierzu gab es in der antiken und mittelalterlichen Welt

unterschiedliche Meinungen, etwa den Staatsabschluss des Mohismus oder die politische Philosophie von Niccolò Machiavelli. Oder die Gruppe betrachtete es als Synonym für politische Stabilität, Bevölkerungswachstum und Wohlstand, aber in keiner dieser Ideen war Glück aus der Sicht des Einzelnen unwichtig und das Kriterium der Gesellschaft. Der Utilitarismus mit dem Ansatz der Individualität entstand erst im 18. Jahrhundert als eigenständige moralische Position.

Obwohl allgemein angenommen wird, dass der Utilitarismus auf Jeremy Bentham zurückgeht, gab es frühere Autoren, die überraschend ähnliche Theorien präsentierten. Francis Hutcheson sagt auf der Suche nach dem Ursprung unserer Vorstellungen von Schönheit und Tugend: „Das Kriterium für die Wahl der moralischsten Handlung ist die Anzahl der Menschen, die sich auf diese Handlung einlassen und sie als Glück bringend betrachten.“ Das Kriterium des moralischen Bösen ist auch die Anzahl der Menschen, die diese Tat als schmerzhaft empfinden. In den ersten drei Auflagen des Buches präsentierte Hutcheson verschiedene mathematische Algorithmen „...zur Berechnung der Moral jeder Handlung.“ Etwas, das Benthams hedonistischem Kalkül sehr ähnlich ist. Einige behaupten, John Gay habe die erste systematische Theorie der utilitaristischen Ethik entwickelt.

Klassischer Utilitarismus

Benthams Buch *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation* wurde 1780 veröffentlicht, aber erst 1789 veröffentlicht. Es ist möglich, dass Bentham es veröffentlichte, nachdem er Palis Erfolg bei der Veröffentlichung von „*Ethical Principles and Political Philosophy*“ gesehen hatte. Benthams Buch war zunächst nicht populär, lange später wurden seine Ausgaben ins Französische übersetzt und 1802 veröffentlicht. Später verwendete Hildert denselben Text erneut in dem Buch *Theory of Legislation in English*. Und praktisch war es erst in den Jahren 1838 bis 1843 bekannt, als verschiedene Teile davon nicht in Form von Artikeln veröffentlicht wurden.

Benthams Arbeit beginnt mit einer Darlegung des Prinzips der Nützlichkeit:

Die Natur hat den Menschen unter die Herrschaft zweier Herren gestellt; Schmerz und Vergnügen Dazu gehören aber auch diejenigen, denen befohlen wird, etwas zu tun ... Nach dem Prinzip des Utilitarismus werden Handlungen daran gemessen,

ob sie das Glück steigern oder verringern. Dasselbe, was als Befürworter oder Gegner des Glücks angesehen werden kann. Dabei geht es nicht nur um die Messung der Leistung von Einzelpersonen, sondern auch von Regierungen.

Im vierten Kapitel des Buches stellt Bentham eine Methode zur Berechnung der Bewertung von Lust und Schmerz vor, die als hedonischer oder hedonischer Kalkül bekannt ist. Bentham sagt, dass bei der Bestimmung des Wertes von Vergnügen oder Schmerz auf deren Intensität, Dauer, Gewissheit/Unsicherheit und Kompetenz/Inkompetenz geachtet werden sollte. Darüber hinaus ist es notwendig, die „Tendenzen, die sich aus jeder Handlung ergeben“, so zu berücksichtigen, dass widersprüchliche Tendenzen in der Gesellschaft ausgeschlossen sind. Und schließlich ist das Ausmaß bzw. die Anzahl der von der Tat betroffenen Personen zu berücksichtigen.

Sie wissen vielleicht, dass Hutcheson schließlich seine Algorithmen zur Berechnung des Glücks verwarf, weil er sie für „nutzlos“ hielt, und viele sind anderer Meinung. Aber Bentham behauptet, dass an seiner Methode nichts ungerechtfertigt sei, denn „es gibt nichts außer dem, was das Ergebnis menschlichen Handelns ist.“, und wenn eine Person eine klare Vorstellung von ihren eigenen Interessen hat, sind diese Beziehungen gültig.

Rosen kritisierte die Beschreibungen des Utilitarismus und sagte, dass „historische Beobachtungen wenig Ähnlichkeit mit dem haben, was die Utilitarismustheorie von Bentham und John Stuart Mill zeigt“ und auch seiner Meinung nach „die grobe Version der Verwendung des Utilitarismus, die im 20. Jahrhundert vorkam, ist Titel.“ Er hat die Umsetzungsbeispiele von Quadratmetern angegriffen und abgelehnt. Es ist ein Fehler zu glauben, dass Benthams Theorie nichts mit Gesetzen zu tun hat. Sein Hauptwerk befasst sich mit den Grundsätzen der Gesetzgebung und den hedonischen Berechnungen mit den Worten „Lust nach, und Schmerz zu verhindern“, den Zielen, die der Gesetzgeber vor Augen haben sollte. Im siebten Kapitel sagt Bentham: „Was die Regierung durch Bestrafung und Belohnung tun sollte, ist, das Glück der Gesellschaft zu fördern, ... was das Verhältnis von Bestrafung und Belohnung zum Grad der Unordnung oder des Glücks in der Gesellschaft bestimmt.“ Dann stellt sich die Frage, unter welchen Umständen ein Gesetzesverstoß legal sein kann? In Benthams Gesetzgebungstheorie wurden Übel

in die Kategorien ersten und zweiten Grades eingeteilt. Übel erster Ordnung, deren Folgen sich schnell ausbreiten; Übel zweiten Grades breiten sich nach und nach in der Gesellschaft aus und verursachen „Gefahr“.

Die Wahrheit ist, dass es Fälle gibt, in denen das Gute eine unvergleichliche Überlegenheit gegenüber den Auswirkungen des Bösen hat, wenn die Auswirkungen erster Ordnung begrenzt sind. Und wenn das Verbrechen nur unter diesem Gesichtspunkt betrachtet wird, gibt es keine einfachen Gründe, die Strenge der Gesetze zu rechtfertigen. In diesem Fall hängt alles vom Übel zweiter Ordnung ab. Das macht solche Handlungen kriminell und macht eine Bestrafung notwendig. Angenommen, ein Bettler stiehlt unter dem Druck des Hungers aus dem Haus eines reichen Menschen, um an Brot zu kommen, und dies wird ihn vor dem Hungertod bewahren. Können die Güter, die der Dieb für sich selbst erwirbt, mit den Übeln verglichen werden, die der reiche Mann erleidet? ... es ist unter diesen Umständen nicht vernünftig, eine Person für das Übel erster Ordnung zu bestrafen, aber wegen des Übels zweiter Ordnung kann man sich nicht weigern, die Person zu bestrafen.

John Stuart Mill

Mill wurde erwähnt, weil er ein Benthamiter oder ein Anhänger von Benthams Theorie war, der versuchte, diese Theorie in die Praxis umzusetzen. Mills „The Utilitarianism of Desire“ wurde ursprünglich 1861 als Sammlung von drei Aufsätzen im Fraser's Magazine veröffentlicht und 1863 als Buch nachgedruckt.

Höhere und niedrigere Freuden

Das Verlangen lehnt eine streng quantitative Messung zur Bestimmung des Vergnügens ab und sagt

Die Anerkennung eines Prinzips des Utilitarismus ist möglich, wenn man sagen kann, dass einige Arten von Vergnügen wünschenswerter und wertvoller sind als andere Vergnügen, was eine absurde Behauptung und Erwartung ist, und es nicht möglich ist, die Qualität und Quantität des Vergnügens abzuschätzen. und nur die Anzahl der Menschen. Es kann festgestellt werden, dass ihnen etwas Spaß macht. Das Wort „Nützlichkeit“ wird verwendet, um allgemeines Wohlergehen oder Glück zu bedeuten, und Mill ist der Ansicht, dass Nützlichkeit das Ergebnis einer guten

Handlung ist. Im Rahmen des Utilitarismus wird der Nutzen von Menschen am sozialen Nutzen ihres Handelns gemessen. Sozialer Nutzen ist das, was das kollektive Wohlergehen oder die Mehrheit gewährleistet.

Mills Erklärung des Konzepts des Utilitarismus lautet, dass Menschen wirklich Glück wünschen, und da jeder Einzelne sein eigenes Glück wünscht, muss er im Wunsch nach dem Glück der Gesellschaft seinem eigenen persönlichen Wunsch folgen. Daher ist die Handlung, die der Mehrheit der Gesellschaft das größte Vergnügen bereitet, die beste Handlung, oder wie Jeremy Bentham, der frühe Begründer des Utilitarismus, sagte, sie ist das größte Glück für die größte Anzahl von Menschen.

Mill betrachtet den Nutzen nicht nur als den Hauptbestandteil der Leistungsbestimmung, sondern auch als die Hauptregel, die das moralische Verhalten des Menschen leitet. Nach dieser Regel sollten Menschen so handeln, dass sie der Gesellschaft allgemeine Freude bereiten, und basierend auf dieser Idee wird Vergnügen als das höchste Gut des Lebens eingeführt. Dieses Konzept wurde von Jeremy Bentham, dem Begründer des Utilitarismus, vorgestellt es ist in seinen Werken zu sehen. Laut Mill führen gute Taten zu Vergnügen und es gibt kein höheres Ergebnis als Vergnügen. Mill sagt, dass gute Taten Freude bereiten und einen guten moralischen Charakter ausmachen. Nach dieser Erzählung basiert die Rechtfertigung des Charakters und ob seine Handlung gut ist oder nicht, darauf, wie der Einzelne zum Konzept des sozialen Nutzens beigetragen hat. Auf lange Sicht ist der beste Weg, einen guten Charakter zu beweisen, sein gutes Handeln. Und in diesem Bezeichner ist kein Platz für gute Absichten. Im letzten Kapitel des Utilitarismus kommt Mill zu dem Schluss, dass Gerechtigkeit als ein Faktor, der unsere Handlungen (gerecht oder ungerecht) klassifiziert, einer der besonderen moralischen Imperative ist, und wenn die Imperative aller kollektiv betrachtet werden, ergibt sich daraus die größere Meinung Kriterium der Skala „Kollektivnutzen“. Er stellt auch fest, dass es im Gegensatz zu dem, was seine Kritiker sagen, „keine bekannte Theorie des epikureischen Lebens gibt, die den Freuden des rationalen Geistes einen viel höheren Stellenwert einräumt als bloßen Sinnesfreuden“. Allerdings räumt er ein, dass dies in der Regel daran liegt, dass intellektuellen Freuden unerwartete Vorteile zugeschrieben werden, nämlich

„längere Dauerhaftigkeit, Sicherheit und ...“. Stattdessen argumentiert Mill, dass einige Freuden von Natur aus besser sind als andere.

Die Behauptung, Hedonismus sei eine „Doktrin, die sich nur für Schweine interessiert“, hat eine lange Geschichte. In der Nikomachischen Ethik (Buch 1, Kapitel 5) sagt Aristoteles, dass die Bestimmung des Guten anhand des Kriteriums der Lust für Tiere angemessen sei. Religiöse Utilitaristen verwenden diese Passage mit dem Ansatz der göttlichen Befriedigung und betrachten intellektuelle Freuden von Natur aus als überlegen gegenüber körperlichen Freuden. Nur wenige Menschen sind bereit, auf die Ebene eines Tieres herabzusteigen, um Freude und Vergnügen zu versprechen. Kein kluger Mann ist mit Dummheit einverstanden; Kein gebildeter Mensch wird unwissend sein, für größeres Glück ist das Vorhandensein höherer Talente erforderlich, deren Erwerb Leiden erfordert und nicht durch Vergnügen erworben werden kann. Trotzdem kann ein weiser Mensch niemals wünschen, seine Gefühle auf einer niedrigeren Ebene als dem Vergnügen zu befriedigen. Es ist besser, ein unglücklicher Mensch zu sein als ein zufriedenes Schwein. Lieber ein unglücklicher Sokrates sein als ein zufriedener Narr. Und wenn ein Narr oder ein Schwein eine andere Meinung hat, dann deshalb, weil sie sich nur als Zielgruppe der Frage betrachten.

Mill schlägt vor, dass eine Person, wenn sie über ausreichende Kompetenz verfügt, um zwei verschiedene Freuden zu bewerten, die richtige Option wählen kann, selbst wenn die andere Option keine offensichtlichen Mängel und Fehler aufweist. Und er betrachtet es als Bedingung für die Schiedsgerichtsbarkeit in Qada, dass er zwar nicht definitiv die richtige Option bestimmen kann, aber sich auf die Zustimmung der Mehrheit verlässt und die gewählte Option akzeptiert wird. Natürlich räumt Mill ein, dass es auch möglich ist, dass Menschen unter dem Einfluss von Versuchung oder anderen Faktoren Fehler bei der Bestimmung des höheren Vergnügens und der Wahl der minderwertigen Option machen. Auch wenn es darum geht, die Qualität von Freuden zu bewerten, betrachtet das Verlangen das Erleben oder Nicht-Haben nicht als korrektes Kriterium, und so wie es keine Methode gibt, den Grad der Schärfe zweier Schmerzen zu messen, ist dies auch nicht der Fall Möglichkeit, zwei Lustgefühle auszuwählen und zu vergleichen. Und wenn jemandes Lustfähigkeit gering ist, hat er eine größere Chance, sein

Bedürfnis zu befriedigen, oder die andere Person hat das Gefühl, dass die Welt unvollständig ist und es keine Möglichkeit für vollkommenes Vergnügen gibt. Mill meint auch, dass „intellektuelle Freuden im Verhältnis zu den Werten bewertet werden.“ Mill sagt auch, dass Menschen diese großen Ideale verfolgen sollten, denn wenn sie sich dafür entscheiden, kleine Freuden zu genießen, „kommt irgendwann eine gewisse Unzufriedenheit auf und manifestiert sich und wir werden gelangweilt und deprimiert“, behauptet Mill dass die Zufriedenheit mit kleinen Freuden nur kurzfristiges Glück bringt und ein Mensch in der Folge das Gefühl haben kann, dass es seinem Leben an Wert und Glück mangelt. dass intellektuelle Bemühungen zu langfristigem Glück führen, weil sie über viele Jahre hinweg Möglichkeiten bieten, das eigene Leben zu verbessern, indem man sie nutzt Erforschung und Suche nach Wissen. Der Wunsch nach intellektuellen Aktivitäten kann durch die Kombination kleiner freudiger und angenehmer Prozesse erreicht werden. Schaffen Sie lohnenswerte und größere Ziele für das Vergnügen. Mill sagt, dass intellektuelle Beschäftigungen einem Menschen die Möglichkeit geben, dem Kreislauf anhaltender Depression zu entkommen, weil diese Beschäftigungen es ermöglichen sie, ihre Ideen zu verwirklichen, während kleine Freuden einem Menschen diese Chance nicht geben.

Wunschargumente für das Prinzip des Utilitarismus

Im vierten Kapitel des Utilitarismus liefert Mill Beweise zum Beweis des Nützlichkeitsprinzips und sagt:

Der einzige Weg zu beweisen, dass etwas sichtbar ist, besteht darin, dass die Menschen es tatsächlich sehen. Der einzige Weg zu beweisen, dass eine Stimme gehört wird, besteht darin, dass die Leute sie hören. Ich weiß also, dass ich, um zu beweisen, dass etwas wünschenswert ist, sehe, dass die Leute es wirklich wollen... und es kann dafür kein Grund angegeben werden Glück ist jedermanns Wunsch und jeder strebt danach, es zu erreichen ... und keiner von uns braucht einen Grund, es zu akzeptieren. Im persönlichen Sinne kann das, was für den Einzelnen gut ist, als individuelles Glück bezeichnet werden, und was für alle Menschen gut ist, kann als allgemeines Glück bezeichnet werden.

Wie üblich behauptet die Gruppe, dass Mill einige falsche Annahmen gemacht und den naturalistischen Trugschluss begangen hat, weil er möchte, dass das, was Menschen tun, beweisen soll, was Menschen tun sollten. Der Trugschluss, das Wort zu teilen. Weil er argumentiert, dass das, was akzeptabel ist, die Fähigkeit hat, an sich wünschenswert zu sein, aber in der Praxis behauptet er, dass das, was akzeptabel ist, als wünschenswert angesehen werden sollte. Und es wird durch den Trugschluss noch verstärkt, denn die Tatsache, dass Menschen ihr eigenes Glück wünschen, bedeutet nicht, dass alle Menschen auch das allgemeine Glück wünschen. Solche Fragen tauchten bereits kurz nach der Veröffentlichung des Buches „Utilitarismus der Begierde“ auf und sind immer noch von großem Interesse.

Benthams Theorie

Die Prinzipien von Benthams Theorie sind:

1. Die Natur hat den Menschen zwei Göttern unterworfen: Lust und Schmerz.
2. Freude und Schmerz sind die gleichen Dinge, die Menschen empfinden, und ihr Verständnis erfordert keine philosophische Diskussion.
3. Ethische Handlungen sind Handlungen, die zum größten Vergnügen führen, und unangemessene oder unmoralische Handlungen sind solche Handlungen, die dieses Vergnügen verringern.
4. Das höchste Wohl soll allen Menschen der menschlichen Gesellschaft zugute kommen (Nützlichkeitsprinzip).
5. Daher gilt als einziger Grundsatz, dass ein größtmögliches Maß an Glück und Zufriedenheit des Einzelnen oder der Gesellschaft das einzig erstrebenswerte Ziel des Handelns ist.
6. Gewünschtes Vergnügen hat sieben Eigenschaften: Intensität, Dauer, Gewissheit, Distanz und Nähe (Kredit und Kredit), Fruchtbarkeit (bringt andere Freuden nach sich), Reinheit (mit wenig oder keinem Leiden), Umfang der Inklusion (die meisten Menschen beziehen die Gesellschaft mit ein) .

Stuart Mills Käfer

Während John Stuart Mill Bentham's Theorie kritisierte und ihre Schwächen aufzählte, versuchte er, die Theorie des Utilitarismus zu vervollständigen; Deshalb führte er Probleme in Bentham's Theorie ein und fügte einige Dinge hinzu.

Einige Dinge, die Stuart Mill zu Bentham's Theorie hinzufügte:

1. Auf die Freude und Überlegenheit spiritueller Freuden gegenüber anderen Freuden achten; Weil sie stabiler und sicherer und leichter zu bekommen sind.
2. Bevorzugung spiritueller Angelegenheiten gegenüber materiellen Angelegenheiten; deshalb; Wie Sokrates mit Schmerz und Leid ist er in Freude und Gnade besser als der Unwissende.
3. Der Mensch ist ein soziales Wesen, und Gruppengedühle sind in seiner Institution verwurzelt und wachsen mit Bildung und Zivilisation, und dies führt dazu, dass das Prinzip der Nützlichkeit, des größten Glücks und Vergnügens für die größte Anzahl von Menschen das ultimative Ziel seines Handelns ist.

Bewertung und Kritik der Schule des Utilitarismus

Der positive und akzeptierte Punkt in der Theorie des Utilitarismus besteht darin, auf die Liebe zur Natur und die Liebe zur Perfektion und den Interessen der Natur zu achten sowie auf Gruppengedühle und menschliche Emotionen zu achten, aber es ist klar, dass die Echte Beispiele von Freude und Nutzen sowie Leiden und Verlust haben korrekte Grundlagen in der Ontologie. Und die Anthropologie verlangt, dass diese Theorie nutzlos ist.

Kritik an Bentham's Theorie

Erste Rezension

Er hat nicht auf Vollkommenheit und ewige und zukünftige Vorteile geachtet und sich nur auf weltliche Vorteile verlassen. Wenn wir das Maß und den Maßstab des moralischen Wertes in der Höhe des daraus erzielten Gewinns und Vergnügens suchen, warum sollten wir dann nicht auch deren Gewinn im Jenseits und in der Welt berücksichtigen?

Wenn wir Intensität und Stärke als eines der Kriterien zur Berechnung von Freuden betrachten, sind dann die Freuden des Jenseits nicht intensiver und stärker als die weltlichen Freuden?

Wenn wir die Dauer und Dauer der Freude und des Nutzens von Handlungen als eines der sieben Kriterien zur Messung des Nutzens von Handlungen einführen, warum sollten wir dann nicht die Vorteile und Freuden des Jenseits berücksichtigen, die weitaus stabiler und kontinuierlicher sind als irgendwelche weltlichen Vorteile und Freuden?

Antwort auf die erste Kritik

Die Gültigkeit dieser Einwände hängt vom Nachweis der Existenz eines Jenseits ab; Der Unterschied zwischen Benthams Theorie und den Religionen ist absolut kein Beweis für die Ungültigkeit des Utilitarismus.

Die zweite Rezension

Im Falle einer Dualität der sieben Kriterien wurde keine Lösung angeboten.

Der dritte Kritikpunkt

Auch nicht-utilitaristische Emotionen und Gefühle wurden ignoriert.

Antwort auf den dritten Kritikpunkt

Alle Emotionen und Gefühle haben Vorteile für Lebewesen. (Wut, Angst, ...)

Der vierte Kritikpunkt

Es erfordert eine Art moralisches Chaos; Wenn sich jemand in einer bestimmten Situation an die allgemeinen Grundsätze hält, um seine persönlichen Interessen zu wahren, läuft er Gefahr, dass sich andere Menschen zu einem anderen Zeitpunkt auf dieselben Grundsätze gegen ihn berufen. Mit anderen Worten; Das Festhalten an dieser Theorie könnte kontraproduktiv sein; und eine Art moralisches Chaos in der Gesellschaft herbeiführen. In der Theorie des Begehrens wurde zwar auf die Natur spiritueller Angelegenheiten geachtet, aber erstens: Die Grundlage der Originalität des Sinnes kann niemals die Wahrheiten der Existenz und des

Menschen in einem weiten Bereich herausfinden, um ewige Vorteile und Verluste zu unterscheiden darauf basierend.

Zweitens. Die Bevorzugung anderer gegenüber sich selbst hat keine logische Rechtfertigung gefunden, und Gruppen- und soziale Gefühle haben keine zusätzliche Bedeutung für die Emotionen und das Gewissen, die von der Schule des Emotionalismus zum Ausdruck gebracht werden.

Profit aus Sicht der Utilitaristen

Wie gesagt wurde, wird aus der Sicht der Utilitaristen die Richtigkeit und Unrichtigkeit einer Handlung oder eines Verhaltensverfahrens nur durch die Messung und Bewertung der Konsequenzen dieser Handlung bestimmt, und es ist eine richtige und notwendige Handlung, die zu besseren und besseren Ergebnissen führt fruchtbarere Konsequenzen, natürlich die Bedeutung der Konsequenzen. Besser sind die Konsequenzen, die den höchsten Gewinn beinhalten und bringen und dazu beitragen, den höchsten Gewinn und das größte Glück des Ganzen zu schaffen

Sozialismus

Der Sozialismus (auf Französisch: Socialisme), der auf Persisch auch Sozialismus oder Sozialismus genannt wird, ist ein politisches, wirtschaftliches und soziales Denken, das die Schaffung einer sozialen Ordnung anstrebt, die auf der Einheit aller basiert, einer Gesellschaft, in der alle Schichten der Gesellschaft eine haben gleichen Anteil am Nutzen aller haben. Ziel des Sozialismus ist die Abschaffung des Privateigentums an den Produktionsmitteln und die Etablierung des gesellschaftlichen Eigentums an den Produktionsmitteln. Dieses „gesellschaftliche Eigentum“ kann direkter Art sein, etwa durch den Besitz und die Verwaltung von Industrien durch Arbeiterräte, oder indirekt, durch staatliches Eigentum und die Verwaltung von Industrien.

Hintergrund

Obwohl die auf der Abschaffung des Privateigentums basierenden Ideen einen langen historischen Hintergrund haben, gewann die sozialistische Bewegung nach der Entstehung der Arbeiterbewegung im 19. Jahrhundert an politischer

Bedeutung. In diesem Jahrhundert gründeten sich verschiedene Parteien, die sich sozialistisch, sozialdemokratisch und kommunistisch nannten, mit dem Ziel, das Privateigentum in Europa und Amerika abzuschaffen.

Doch entgegen der allgemein verbreiteten Definition des Sozialismus kann die Abschaffung des Privateigentums allein keine vollständige Erklärung des Sozialismus liefern. Lenin schreibt in „Regierung und Revolution“, dass die Strategie des Kommunismus die Abschaffung des Privateigentums an Produktionsmitteln und die Abschaffung der Lohnarbeit sei. Eine kommunistische Gesellschaft ist eine Gesellschaft, in der jeder entsprechend seinen Talenten arbeitet und je nach seinen Bedürfnissen von den Vorteilen profitiert. Die Verwirklichung eines solchen Systems hat seine eigenen Anforderungen. Unter ihnen können wir die Übergangsphase oder die untere Phase erwähnen. Voraussetzung für die Verwirklichung eines solchen Systems ist die Entwicklung des Klassenbewusstseins und die Organisation der Arbeiter um ihre gemeinsamen Klasseninteressen herum, was wiederum zu einem entscheidenden Klassenkampf wird. In diesem Kampf wird das Proletariat endgültig siegen und die alte Welt zerstört werden. Zu diesem Zeitpunkt wird die Regierung der Kapitalisten gestürzt und eine sozialistische Regierung oder eine Arbeiterregierung ist an der Macht. Die Pflicht dieser Regierung besteht darin, die wirtschaftlichen und politischen Errungenschaften der Arbeiter zu verteidigen, die Verschwörungen und Blockaden der bürgerlichen Klasse zu unterdrücken und die Gesellschaft in eine klassenlose Gesellschaft zu führen. Zu diesem Zeitpunkt sind die Kurse noch nicht abgesagt; Es besteht eine existenzielle Notwendigkeit des Staates, aber der Sozialismus ist eine Übergangszeit zum Niedergang eines jeden Staates. Die Übergangszeit ist die Abschaffung sozialer Klassen. Tatsächlich ist der Sozialismus eine Arbeiterregierung. Der Sieg des bolschewistischen Zweigs der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei Russlands in der russischen Oktoberrevolution führte zu einer großen Spaltung der sozialistischen Weltbewegung, und Parteien, die mit den Methoden der Bolschewiki nicht einverstanden waren (oft als sozialdemokratische Parteien bezeichnet), wurden zu Verteidigern der Arbeiter 'Rechte.

Die Durchführung von Demonstrationen und Märschen am 1. Mai zur Verteidigung der Arbeitnehmerrechte gehört in den meisten Ländern der Welt zu den üblichen Aktivitäten sozialistischer Parteien. Im 20. Jahrhundert kamen in vielen europäischen Ländern sozialistische oder sozialdemokratische Parteien (mit mehr oder weniger sozialistischem Programm) an die Macht.

Die Entstehungsfelder des Sozialismus

Einige gehen davon aus, dass der theoretische Ursprung des Sozialismus im Buch von Platons Präsident liegt, dass die herrschende Klasse keine besonderen Privilegien hat und dass Platon für die beiden Klassen der Wächter und Philosophen ein kommunales System vorschlägt, das eine Art sozialistisches System darstellt. Andere sagen, dass „die Lehren der Bibel im Alten Testament die ersten sozialistischen Gesetze beschrieben, darunter den Schutz von Arbeitern, Frauen und Schwachen.“ Im Allgemeinen beschrieben die ersten Sozialisten in Europa mit der Renaissance den Plan des gesellschaftlichen Eigentums und der Abschaffung des Privateigentums, und mit der industriellen Revolution entstand der Sozialismus als Ideologie und wurde gegen die unheilvollen Folgen der industriellen Revolution für die Menschheit gebildet Mehrheit der Gesellschaft, insbesondere Arbeitnehmer; dass dieser neue Sozialismus Komponenten hat, zu denen „die eine die Wirtschaft und der Mechanismus der wirtschaftlich-sozialen Produktion ist, die zweite ist die Vorstellung, die die sozialistischen Lehren vom Menschen haben, die gegen die Individualität des Menschen ist und den Menschen als Mitglied des Sozialen befürwortet.“ Körper"

In Europa, insbesondere in den beiden Ländern Frankreich und England, traten unterschiedliche Interpretationen des Sozialismus in Form zweier Schulen in den Vordergrund: Erstens wurde 1827 in England die Schule von Robert Owen in einem Artikel mit dem Titel „Was ist Sozialismus?“ beschrieben. Er befasste sich mit sozialer, wirtschaftlicher und politischer Organisation, und 1932 basierten Claude Henri Saint Simons Ideen in Frankreich auf der Vergesellschaftung des Eigentums an den katholischen Mitteln der kollektiven Produktion gegen den protestantischen Individualismus. Im Allgemeinen „hatte der französische Sozialismus, inspiriert von Rousseau, eine ländliche Ausrichtung und eine Rückkehr

zur Natur, aber der englische Sozialismus hatte eine positivere Einstellung gegenüber der Industrie.“

Über den Namen

Der Sozialismus leitet sich von der lateinischen Wurzel Socius ab, was Gefährte und Partner bedeutet, oder vom Wort „Social“, das sozial bedeutet, und dem Suffix ism auf Französisch. Der Begriff Sozialismus hat viele Bedeutungen, manche halten ihn für eine Idee, andere für eine Theorie, aber laut dem Autor ist der Sozialismus „eine Ideologie, die sich dem Kapitalismus widersetzt und die Abschaffung des Privateigentums und die Etablierung von gesellschaftlichem Eigentum fordert.“ Diese Ideologie zielt darauf ab, zur Verwirklichung des gesellschaftlichen Eigentums der Gewerkschaften oder des Proletariats beizutragen. und indirekt von der Regierung (der Hüterin aller Interessen des Volkes) umgesetzt, nicht von bestimmten Gruppen; Und sie betrachtet die Originalität der Gesellschaft, der sozialen Wesen und die Verringerung oder Beseitigung von Klassenunterschieden als ihre Ziele.

Das Scheitern des Sozialismus

Einst suchten sie nach dem Erfolg kollektivistischer Modelle in der Sowjetunion und betrachteten deren Größe als Indiz für die Effizienz und Zukunft des Sozialismus. Dieser Traum zerfiel zur gleichen Zeit wie die Sowjetunion, während: Der wahre Sozialismus, der zu Hegel gehört, ist die erste Quelle genauer Kenntnis dieser Schule, die im Laufe der Zeit viele Zweige gefunden hat, wie zum Beispiel Marxisten und Kommunisten, die gemischt sind mit den Ergänzungen beeinflusster Philosophen Dies ist die Meinung von Hegel und sie haben versucht, sie zu ergänzen. Die später veröffentlichten Dokumente über die Lage der Menschen in der Sowjetunion und das Elend und die Hungersnot, die Millionen von Menschen in der Sowjetunion (und in China usw.) töteten, obwohl der Sozialismus oberflächlich betrachtet ideal und perfekt war, machte die Situation für diese Anhänger des Sozialismus schwieriger.

Anarchismus

Autoritarismus, Antilordismus oder Anarchismus (auf Französisch): Anarchisme bedeutet in der politischen Sprache ein soziales und politisches System ohne Regierung oder allgemein eine Gesellschaft ohne Klassen- oder Regierungsstruktur. Anarchismus will kein „Chaos“ und keine Gesellschaft „ohne Ordnung“ Er hält vielmehr freiwillige Zusammenarbeit für richtig, deren beste Form die Bildung autonomer Gruppen sei. Nach dieser Meinung werde sich das Wirtschaftssystem in einer freien Gesellschaft auch ohne den Zwang einer organisierten Macht verbessern, und freiwillige Gruppen könnten dies tun kann ihre Aufgaben besser bewältigen als die derzeitigen Regierungen. Anarchisten sind im Allgemeinen gegen die Herrschaft einer Regierung und betrachten die Demokratie als die Tyrannei der Mehrheit. Anarchismus umfasst den Widerstand gegen Autoritäten oder Organisationen mit Klassenstrukturen in jeder menschlichen Beziehung und ist nicht begrenzt zum Regierungssystem. Als unparteiische Theorie ist der Anarchismus in vielen Richtungen egalitär. Er bietet keine spezifische Theorie der Weltanschauung und wie andere Theorien verändert er sich. Der Anarchismus selbst hat zahlreiche Unterarten, von denen es nicht viel gibt Gemeinsamkeiten, außer in einem oder zwei Grundprinzipien. Die Denkschulen des Anarchismus können grundlegend unterschiedlich sein. Nun, zum Beispiel befürwortet der Anarchismus alles vom absoluten Individualismus bis zum vollständigen Kollektivismus. Anarchismus wird üblicherweise als eine radikale linke Ideologie angesehen, und ein Großteil der anarchistischen Ökonomie und der anarchistischen Rechtsphilosophie wurde von antiautoritären Interpretationen des Kommunismus, der kollaborativen Ökonomie, des Syndikalismus und des Mutualismus beeinflusst.

Etymologie und Begriffe

Der Begriff Anarchismus setzt sich aus dem Wort Anarchy und dem Suffix Ism zusammen. Anarchie leitet sich vom griechischen Wort anarkos ab, was „ohne jemanden, der das Gesetz bestimmt“, bedeutet, und Anarchia bedeutet „Mangel an Regierung“. [13] Die erste bekannte Verwendung des Wortes Anarchismus erfolgte im Jahr 1539 n. Chr. Viele Revolutionäre im frühen 19. Jahrhundert hatten anarchistische Prinzipien der neuen Generation, wie etwa William Godwin und

Wilhelm Whitling, aber sie verwendeten nicht das Wort Anarchismus oder Anarchist, um ihre Ideen zu erklären. Pierre Joseph Proudhon war der erste politische Philosoph, der sich selbst als Anarchist bezeichnete. Dies war die offizielle Geburtsstunde des Anarchismus Mitte des 19. Jahrhunderts in Frankreich. Das Eintreten für die individuelle Freiheit wurde manchmal als Äquivalent für Anarchismus verwendet und kam in den 1950er Jahren fast ausschließlich in Amerika zum Einsatz. Andere prominente anarchistische Denker sind Max Stirner, Leo Tolstoj, Michail Bakunin, Pjotr Kropotkin, Elise Reclus, Marie Bokhin, Emma Goldman, Noam Chomsky, Herbert Read, Howard Zinn und in jüngerer Zeit libertäre und konservative Denker mit anarchistischen Tendenzen wie Hans Hermann Hope und Murray Rothbard wurde benannt. Anarchisten teilen die Philosophie des „Laissez Faire“; Aber theoretisch sind sie in die Kategorien revolutionärer Anarchismus, kommunistischer Anarchismus und individualistischer Anarchismus unterteilt.

Proudhon zum Beispiel war ein individualistischer Anarchist, und der Anarchismus als soziale Bewegung begann mit seinem Buch Was ist Eigentum? Proudhon war nicht gegen Eigentum, aber er hielt die Art und Weise des Erwerbs und der Ausbeutung für reformbedürftig.

Hinsichtlich der Umsetzungsmethoden wird der Anarchismus in zwei Kategorien unterteilt: revolutionärer Anarchismus und friedlicher Anarchismus. Radikale oder revolutionäre Anarchisten befürworteten Terror, Streik und plötzlichen Sturz der Regierung. Im 19. Jahrhundert ermordeten sie viele Politiker und Könige. Friedliche Anarchisten wie Leo Tolstoj plädieren für Gewaltlosigkeit. Iranische Anarchisten gelten als mehr als linke und radikale Anarchisten, und obwohl sie keine „friedlichen Anarchisten“ und in ihren Umsetzungsmethoden sind, wenden sie sich nicht von jedem Versuch ab, anzugreifen, Polizeiausrüstung zu zerstören und die Unterdrückungsmaschinerie (die Regierung) außer Gefecht zu setzen. Im Gegensatz zu vielen radikalen Anarchokommunisten verschließen sie nicht die Augen vor Methoden wie „Terror“ und „Töten“ und kämpfen gegen die Geburtsurkunde des iranischen Anarchismus.

Neuer Anarchismus

Die moderne Formulierung der Theorie des Anarchismus begann mit der Arbeit von William Godwin im Jahr 1793 mit dem Titel einer Untersuchung über politische Gerechtigkeit und ihre Auswirkungen auf öffentliches Glück und Tugend. Viele wie Proudhon, Bakunin, Stirner, Tucker, Tolstoi und Kropotkin folgten seiner Arbeit. [19] Anarchistische Theoretiker folgen normalerweise einem der folgenden fünf Zweige:

- Kommunistischer Anarchismus
- Syndikalistischer Anarchismus
- Individualistischer Anarchismus
- Religiöser Anarchismus
- Feministischer Anarchismus
- Grüner Anarchismus

Kommunistischer Anarchismus

Petar Kropotkin ist eine der zentralen Figuren dieser Strömung und der Schöpfer des Begriffs „kommunistischer Anarchist“. Den Anhängern dieser Theorie zufolge ist der Mensch ein von Natur aus soziales Wesen, und der Nutzen der Gemeinschaft steht nicht im Widerspruch zum Nutzen des Einzelnen, sondern ergänzt diesen. Harmonie zwischen Mensch und Gesellschaft ist im Schatten der Negierung autoritärer sozialer Institutionen, insbesondere der Regierung, möglich.

Syndikalistischer Anarchismus

Der syndikalistische Anarchismus sucht sein Heil im wirtschaftlichen Kampf, nicht im politischen Kampf der Arbeiterklasse. Ihre Anhänger wollen mit der Machtstruktur durch die Gründung von Gewerkschaften und Gewerkschaften kämpfen. Ihm zufolge werden mit einer Revolution die Grundlagen der gegenwärtigen Regierung endgültig zusammenbrechen und eine neue Wirtschaftsordnung der Gesellschaft auf der Grundlage von Gewerkschaften entstehen. Diese Bewegung hat sich mittlerweile in einigen europäischen und südamerikanischen Ländern zu einer großen Massenbewegung entwickelt.

Individualistischer Anarchismus

Die theoretischen Grundlagen des individualistischen Anarchismus finden sich in den Werken des Deutschen Max Stirner und des Amerikaners Benjamin Tucker. Stirner hat seine Ideen in seinem Buch „Er und alles aus ihm“ (Erstauflage 1844) dargelegt. Seiner Überzeugung nach hat der Mensch das Recht zu tun und zu lassen, was er will; Und was ihn seiner Freiheit beraubt, muss zerstört werden. Stirner widersetzt sich nicht nur dem Gesetz und dem Privateigentum, sondern schafft auch Unvereinbarkeit mit den Konzepten von Gott, Land, Familie und Liebe. Sein Widerstand gegen diese Konzepte bedeutet jedoch keine Fatwa, sie zu zerstören. Vielmehr kann seiner Meinung nach ein Mensch diesen Konzepten nachgeben, wann immer er will, aber es ist nicht die Pflicht eines Menschen, sich diesen Konzepten zu ergeben. [23] Tuckers Ideen werden auch als philosophischer Anarchismus bezeichnet und sind der Beitrag der Amerikaner zur Geschichte. Sie betrachten die Theorie des Anarchismus. Sie kontrastieren normalerweise zwischen philosophischem Anarchismus oder individualistischem Anarchismus und kommunistischem Anarchismus oder Massismus. Zu den Unterschieden, die sie zum Ausdruck bringen, gehört die Förderung von Gewalt bei letzteren im Gegensatz zu ersteren. Diese Konfrontation hat ihre Gegner. Was ist Tuckers Eigentum in seinen Theorien? Proudhon akzeptierte den Effekt. Er war gegen jede Machtausübung der Regierung und hielt sie für unmoralisch. Tucker und seine Anhänger wandten sich gegen die vier Hauptmonopole, die von der Existenz der Regierung abhingen: Land, Geld, Handel und Urheberrecht. Sie betrachteten die Zerstörung dieser Monopole als Ursache der Armut. Der individualistische Anarchismus nahm ab, als Gewerkschaften und andere soziale Einheiten in den Vereinigten Staaten an die Macht kamen.

Religiöser Anarchismus

Tolstoi gilt als Theoretiker des religiösen Anarchismus. Manchmal wird der religiöse Anarchismus von anderen Subtypen des Anarchismus getrennt. Anarchisten, insbesondere Leo Tolstoi, der Theoretiker dieser Denkschule, glauben, dass kein Regierungssystem die Legitimität hat, über das Volk zu herrschen. Ihrer Ideologie zufolge sind alle Regierungssysteme einer Art struktureller Apartheid schuldig, und in gewisser Weise sind alle Regierungen menschenfeindlich und in den Händen von

Mächtigen und Kapitalisten. Tolstoi sagt, dass Gottes Liebe besser ist Herrsche nicht über das Volk. Er glaubt, dass christliche Liebe und anarchistische Ideologie der Weg zur Rettung der menschlichen Gesellschaft sein können.

Feministischer Anarchismus

Einer der Faktoren, die zu Unterschieden und Konflikten in der Gesellschaft führen, ist die Diskriminierung aufgrund des Geschlechts. Einige Philosophen des Anarchismus, wie etwa Emma Goldman, glauben, dass der erste Schritt zur Erreichung der Klassengleichheit die Gleichstellung der Geschlechter sei, und solange es Geschlechterdiskriminierung gebe, sei die Klassengleichheit (und folglich die Abschaffung des Staates) unmöglich.

Obwohl eine der Forderungen des Feminismus die Gleichberechtigung von Männern und Frauen in der politischen Szene ist, ist dies nicht der Grund für den Konflikt mit dem Anarchismus; Vielmehr untersucht der Anarchofeminismus keineswegs politische Szenen, sondern nur die Erwartungen der Gesellschaft an sich selbst. Einige betrachten den Anarchofeminismus jedoch nicht als eine Untergruppe des Anarchismus, da der Feminismus den Anarchismus nicht als eine politische Sache betrachtet, die sich anderen Untergruppen des Anarchismus widersetzt oder mit ihnen übereinstimmt.

Anarchismus im Vergleich mit anderen politischen Bewegungen

Der Anarchismus weist in seinen Prinzipien oder Vorschriften Ähnlichkeiten mit anderen politischen Ansätzen wie dem Liberalismus und dem Sozialismus auf.

Anarchismus und Liberalismus

Im Anarchismus werden wie im Liberalismus die Freiheit (individuell und politisch), das Glück und der Wohlstand des Einzelnen betont. Im Liberalismus liegt der Schlüssel darin, das Ziel minimaler staatlicher Eingriffe in die Angelegenheiten der Menschen zu erreichen. Dieser Eingriff ist lediglich notwendig und dient dazu, Störungen des natürlichen Ablaufs und „unsichtbare Hand“-Verhalten zu verhindern. Aber im Anarchismus wird die Regierung sofort negiert und selbst die geringste Einmischung wird nicht beseitigt.

Anarchismus und Sozialismus

Die Beziehung zwischen Anarchismus und Sozialismus ist insofern komplizierter als die Beziehung zwischen Anarchismus und Liberalismus, als einige Autoren die Verwandtschaft zwischen beiden bestritten haben. Dies liegt daran, dass der Sozialismus auf den ersten Blick auf die Rechte der Gemeinschaft gegenüber dem Einzelnen setzt, während es im Anarchismus um die Rechte des Einzelnen gegenüber der Gemeinschaft geht. Letzten Endes scheint es jedoch, dass die Versionen der Anarchisten, insbesondere des kommunistischen Typs, den Versionen der Sozialisten nicht weniger ähnlich sind. Anarchisten sind ebenso wie Sozialisten gegen Privateigentum. Beide streben danach, eine Gesellschaft aufzubauen, in der jeder im Rahmen seiner Fähigkeiten nach dem Glück der Gesellschaft strebt und von den Diensten der Gesellschaft so viel profitiert, wie er braucht.

Marxismus

Der Marxismus ist eine politische und soziale Schule, die von den Ideen von Karl Marx, einem deutschen Philosophen und Revolutionär im späten 19. Jahrhundert, beeinflusst wurde. Friedrich Engels war auch einer der wichtigen Gestalter des Marxismus und Marxisten stimmen mit den allgemeinen Prinzipien seines Denkens überein.

Die Grundlage des Marxismus, wie sie im „Kommunistischen Manifest“ (von Marx und Engels) dargelegt wird, basiert auf der Überzeugung, dass die Geschichte der Gesellschaften die Geschichte des Klassenkampfes war und dass es in der gegenwärtigen Welt zwei Klassen gibt, die Bourgeoisie und Proletariat, die den Kampf dieser beiden Geschichten kennzeichnen, werden treffen. Unter verschiedenen Marxisten gibt es sehr unterschiedliche Verständnisse des Marxismus und der Analyse der damit verbundenen Weltprobleme, aber die Frage, über die sich fast alle einig sind, ist: „Sturz des kapitalistischen Systems durch die Arbeiterrevolution und Abschaffung des Privateigentums an den Produktionsmitteln und.“ Abschaffung der Lohnarbeit und Schaffung einer klassenlosen Gesellschaft. Mit einem freien und gleichen Volk und damit dem Ende der menschlichen Entfremdung. Obwohl der Marxismus die Grundlage

verschiedener Formen des Kommunismus wie Leninismus, Troztkismus und Luxemburgismus ist und Marx oft als Vater des Kommunismus anerkannt wird, gibt es auch nichtmarxistische Kommunismen.

Die wichtigsten Bestandteile des Denkens von Marx

Materialismus

Marx glaubte an den Materialismus, was bedeutete, dass es auf der Welt nur Materie gibt. Marx übernahm diesen Begriff des Materialismus von Feuerbach. Auf dieser Grundlage wird die Existenz eines Gottes oder eines Geistes oder einer anderen immateriellen Entität ausgeschlossen und es gibt nur noch Materie auf der Welt.

Historischer Determinismus

Determinismus bedeutet Determinismus. Historischer Determinismus bedeutet, dass die Geschichte einen algebraischen Prozess hat. Nach Marx ist die Geschichte in mehrere Phasen unterteilt. Die erste Stufe wird „Primärkommune“ genannt und in ihr wurde alles geteilt und es gab kein Privateigentum, dann erreichte die Geschichte die Periode der Sklaverei, dann des Feudalismus und zur Zeit von Marx befand sie sich im Stadium des Kapitalismus. Marx sagte voraus, dass der Kapitalismus mit Hilfe der Revolution und der Diktatur des Proletariats (Arbeiter ohne Werkzeuge), in der Privateigentum zerstört und alles Eigentum und Vermögen geteilt wird, zum „Sozialismus“ und dann zum „Kommunismus“ gelangen wird wird eine klassenlose Gesellschaft ohne Staat sein. Und sie kommt ohne Eigentum. Diese Vorhersage hat sich noch nicht erfüllt.

Wirtschaft

Wie kam es zu den von Marx erwähnten historischen Veränderungen? Laut Marx ist die Wirtschaft der treibende Motor der Geschichte, und daher ist die Wirtschaft die Infrastruktur, und Politik, Kultur, Religion usw. sind allesamt der Überbau. Marx' Bedeutung von Ökonomie unterscheidet sich geringfügig von dem, was wir heute im Sinn haben. Nach Marx wird die Wirtschaft in den Produktionsverhältnissen zusammengefasst, und die Produktionsverhältnisse liegen im Eigentum der Produktionsmittel. Wer die Produktionsmittel besitzt,

bildet die dominierende Klasse in der Gesellschaft, und diejenigen, die nicht über die Produktionsmittel verfügen, sind die untergeordnete Klasse, die von der herrschenden Klasse ausgebeutet wird. Beispielsweise sind in der Sklaverei Sklaven die Produktionsmittel, im Feudalismus das Land und im Kapitalismus die Industriemaschinerie.

Kritik an der Theorie von Marx

1. Einer der größten Kritikpunkte an der Theorie von Marx war und ist, dass seine Vorhersage nicht eingetroffen ist. Er sagte voraus, dass in England bald eine kommunistische Revolution stattfinden würde; Aber diese Revolution hat in diesem Land nie stattgefunden. Die Geschichte, von der er glaubte, dass sie gemäß seinen historischen Perioden einem algebraischen Prozess folgen sollte, kam nicht voran.

2. Die zweite große Kritik an Marx' Denken konzentriert sich normalerweise auf den Reduktionismus dieses Denkens. Reduktionismus bedeutet, dass man eine wichtige und große Sache zusammenfasst und auf eine Sache reduziert. Marx reduziert die historischen Entwicklungen, die sich aus vielen kulturellen, sozialen, politischen usw. Faktoren ergeben, ausschließlich auf die Ökonomie (und in manchen Interpretationen hauptsächlich). Es reduziert auch die Wirtschaft auf die Produktionsmittel. Auf diese Weise ignoriert oder unterschätzt er viele wichtige und wirksame Faktoren seiner Theorie.

3. Viele Denker des Endkommunismus kritisieren Marx, der eine Gesellschaft ohne Klasse, ohne Regierung und ohne Privateigentum ist. Im Prinzip ist es nicht möglich, eine solche Gesellschaft zu schaffen, und daher hat sich die Vorhersage von Marx, der an die Verwirklichung dieser Gesellschaft glaubt, nie erfüllt.

Die Stärke und der Einfluss des positiven Denkens von Marx

Die Stärke, die Marx' Gedanken zu einem der einflussreichsten politischen Gedanken gemacht hat, ist, dass Marx gegen die Rechte der Arbeiter und deren Ausbeutung durch die Arbeitgeberklasse protestierte. Die Ideen von Marx verbesserten die Lage der Arbeiter, die mehr als 12 Stunden und manchmal sogar 16 Stunden am Tag arbeiteten und nur sehr wenig Lohn erhielten; Und er brachte

die Arbeitgeber nach und nach dazu, die Rechte der Arbeitnehmer zu respektieren, wie z. B. die Höchstarbeitszeit von 8 Stunden pro Tag, Versicherungen usw. Aus diesem Grund sind die Hauptbefürworter des Marxismus Arbeiter, es muss jedoch erwähnt werden, dass die Verteidigung der Arbeitnehmerrechte nicht nur auf den Marxismus beschränkt ist und dass es möglich ist, die Arbeitnehmerrechte zu verteidigen, ohne an marxistischen Lehren festzuhalten.

Gedanken nach Marx: Es gab viele Interpretationen des Gedankens des Marxismus. Dies hat zur Entstehung verschiedener Arten des Marxismus geführt, die teilweise erhebliche Unterschiede aufweisen. Die folgenden Beispiele können als einige der bekannten Arten marxistischen Denkens nach Marx' Tod genannt werden.

1. Orthodoxer Marxismus
2. Philosophischer Marxismus
3. Kritischer Marxismus
4. Strukturalistischer Marxismus
5. Marxismus-Leninismus
6. Marxismus-Leninismus-Maoismus
7. Kulturmarxismus

Der Gedanke des Marxismus-Leninismus

Eine dieser Interpretationen, nämlich der Gedanke des Marxismus-Leninismus (Lenins Interpretationen des Gedankens von Marx), wurde von Wladimir Lenin in der ehemaligen Sowjetunion umgesetzt, und zwar 70 Jahre später, aufgrund seiner Ineffizienz und Unfähigkeit, die Probleme der Gesellschaft zu lösen, und trotz Viele Modifikationen seitens Lenins Nachfolger führten statt zur Verwirklichung der ultimativen kommunistischen Gesellschaft zum Zusammenbruch der Sowjetunion.

Kommunismus in der heutigen Welt

In der heutigen Welt sind Wirtschaft und Politik der Länder so zu zwei Zweigen geworden, dass sie entweder rein auf die Bourgeoisie ausgerichtet sind (wie

Amerika und die meisten europäischen Länder und der sogenannte Westen) oder behaupten, sozialistisch und kommunistisch zu sein. Derzeit verhalten sich sozialistische und kommunistische Länder auf zwei Arten: Entweder sie zeigen offen, dass sie das sozialistische und kommunistische System befürworten (wie Kuba, Nordkorea, Vietnam und andere aktuelle Länder der Welt, die Sozialismus und Kommunismus beanspruchen) oder sie unterstützen heimlich und indirekt das Wirtschaftssystem und das ist ihre Politik. Im Allgemeinen haben viele Länder ihre marxistische Denkpolitik nicht aufgegeben und dieses wirtschaftliche und politische System bis heute beibehalten.

Ergebnis:

Wir wissen, dass sich Radikalismus auch auf die Religion derjenigen bezieht, die linksgesinnt sind; Auf sie folgen die Liberalen und Gemäßigten, dann die Konservativen, und am Ende des politischen Spektrums stehen Reaktionäre, die dazu neigen, in die Vergangenheit zurückzukehren. Trotz dieser politischen Trennung war in den letzten Jahren die Rede von der „fundamentalistischen“ Rechten. „Radikale Soziologie“ ist Ausdruck der Bemühungen, die Ergebnisse der Sozialforschung mit den Tiefen der Massen zu verbinden, und versucht, durch die Anwendung der Ergebnisse soziologischer Forschung grundlegende Veränderungen in der Gesellschaft herbeizuführen. Radikalismus bezieht sich auf jedes politische und soziale Denken und Handeln, das sofortige und tiefgreifende Veränderungen in den bestehenden Institutionen erfordert. Unter diesen Begriff fallen alle politischen und gesellschaftlichen Handlungen und Meinungen, die sofortige und entscheidende Veränderungen in den gesellschaftlichen Institutionen erfordern. Der Begriff Radikalismus und Radikalismus bezieht sich eher auf die Handlungen und Theorien extrem linker Gruppen, sowohl marxistischer als auch nichtmarxistischer Gruppen, die grundlegende Veränderungen anstreben. Und sie sind in sozialen Institutionen verankert, es wird genutzt. In den Geisteswissenschaften bezeichnet man damit diejenigen, die drastische, harte und radikale Maßnahmen zur Verbesserung der Gesellschaft und

grundlegende Veränderungen in politischen und wirtschaftlichen Angelegenheiten fordern. Der Begriff Radikalismus bezieht sich auf diejenigen, die mit den bestehenden politischen und gesellschaftlichen Institutionen unzufrieden sind. Sie fordern im Allgemeinen gesellschaftliche Veränderungen und eine Auflösung der aktuellen Situation sowie die Schaffung kompetenterer politischer, sozialer und wirtschaftlicher Institutionen.

Verweise:

1- White, Stuart (2015), Zalta, Edward N., Hrsg., „Social Minimum“, The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Winterausgabe 2015), Metaphysics Research Lab, Stanford University, abgerufen am 03.10.2018

2-(1996) J. Bentham, „An Introduction to the Principles of Morals and Legislation“, Oxford University Press

3- „SUMMA THEOLOGICA: Das letzte Ende des Menschen (Prima Secundae Partis, Q. 1)“. newadvent.org.

4- „SUMMA THEOLOGICA: Dinge, in denen das Glück des Menschen besteht (Prima Secundae Partis, Q. 2)“. newadvent.org.

5- „SUMMA THEOLOGICA: Was ist Glück (Prima Secundae Partis, Q. 3)“. newadvent.org.

6- Fraser, Chris (2011). Das Oxford Handbook of World Philosophy. Oxford University Press. P. 62. ISBN 978-0-19-532899-8.

7- Hutcheson, Francis (2002). „Das Original unserer Vorstellungen von Schönheit und Tugend“. In Schneewind, J. B. Moralphilosophie von Montaigne bis Kant. Cambridge University Press. S. 515. ISBN 978-0521003049.

8- Stengrom, Jeremy und James Garvey. „Große Philosophen von Sokrates bis Foucault“. Teheran: Kitab Parse, 1388. Seiten 84 und 85.

9- Alizadeh, Azizullah (2019). Beschreibendes Wörterbuch der Ismen (einschließlich 1990er Ismen aus verschiedenen Wissenschaften) (Erstausgabe). Teheran: Ferdous Publications. S. 656. Shabak 978-964-320-482-2.

10- Harnecker, Martha (2008). Lateinamerika und der Sozialismus des 21. Jahrhunderts: Ein Weg, Fehler zu vermeiden. Übersetzt von Hasan Shaharakizadeh. Referenzpublikation. Shabak 964-978-8936-50-6.

11- Saidi, Dschafar (1380). Dr. Ali Shariati aus der Sicht der Charaktere. Durch die Bemühungen von Jafar Saidi. Teheran: Sayeh Publishing. Shabak 6-964-591-831-6.

12- Alavi, Parvez (1347). Die Fachsprache der Politikwissenschaft und der internationalen Beziehungen, erster Band. Teheran: Neue Wissenschaften.

13- Yusufiyeh, Walialah (1358).

Islamischer revolutionärer Sozialismus. Jamiat Islamischer Sozialismus des Iran.

14- Engels, Friedrich (1384). Imaginärer Sozialismus und wissenschaftlicher Sozialismus. Übersetzt von Majid Ghanbari. Illuminatoren und Frauenstudien. Shabak 3-21-964-8564.

MAHAN KAVEH